

UNIVERSIDAD EUROPEA
MIGUEL DE CERVANTES

FACULTAD:
CIENCIAS DE LA SALUD

TITULACIÓN:
GRADO EN PSICOLOGÍA

TRABAJO FIN DE GRADO

ANÁLISIS DE LA ORIENTACIÓN
MOTIVACIONAL, CLIMA MOTIVACIONAL
Y LIDERAZGO EN DOS EQUIPOS DE
HOCKEY LÍNEA

AUTOR
Ana de Saja Álvarez

TUTOR
Alberto Pérez Tapia

VALLADOLID, MAYO de 2022

ÍNDICE

Introducción	4
Motivación en el deporte	4
Definición	4
Tipos	6
Teorías	10
Teoría de la motivación intrínseca-extrínseca	10
Teoría de las atribuciones causales	11
Teoría sociocognitiva	13
Teoría de la motivación de logro	13
Teoría de las metas de logro (TML)	15
El Clima Motivacional	17
Liderazgo en el deporte	18
Definición y enfoques explicativos	18
Modelo multidimensional de liderazgo deportivo de Chelladurai	19
Clima motivacional y liderazgo	22
Hipótesis	23
Metodología	24
Participantes	24
Diseño de la investigación	26
Procedimiento	26
Instrumentos	27
Análisis estadístico	31
Resultados	34
Conclusiones	40
Referencias bibliográficas	41
Anexos	51
Cuadro 1: Cuestionario de percepción del clima motivacional para entrenadores (PMCSQ-2)	51
Cuadro 2: Escala de Liderazgo en el Deporte para entrenadores (LSS-3).	52
Cuadro 3: Escala de Liderazgo en el Deporte para los jugadores (LSS-2).	53
Cuadro 4: Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ).	54

Cuadro 5: Sport Motivation Scale (SMS).	55
Cuadro 6. Sumas y medias entrenadores (LSS-3)	56
Cuadro 7. Sumas y medias individuales jugadores (LSS-2)	57
Cuadro 8. Sumas y medias entrenadores (PMCSQ-2)	58
Cuadro 9. Sumas y medias individuales jugadores (TEOSQ)	59
Cuadro 10. Sumas y medias individuales jugadores (SMS)	60

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Modelo jerárquico de la motivación intrínseca y extrínseca.	11
Figura 2. Modelo tridimensional de Weiner.	12
Figura 3. Teoría de la motivación de logro.	14
Figura 4: Perfiles motivacionales resultantes de la combinación de las orientaciones hacia la tarea y hacia el yo.	16
Figura 5. Modelo multidimensional de liderazgo deportivo (Chelladurai, 1990).	21
Figura 6: Modelo integrado de componentes de liderazgo conjuntamente con la teoría de metas de logro.	23
Figura 7: Foto del equipo masculino	25
Figura 8: Foto del equipo femenino.	25
Figura 9: Puntuaciones entrenadores (LSS-3).	31
Figura 10: Puntuaciones totales grupales jugadores (LSS-2).	32
Figura 11: Puntuaciones entrenadores (PMCSQ-2).	32
Figura 12: Puntuaciones grupales jugadores (TEOSQ).	33
Figura 13: Puntuaciones grupales jugadores (SMS).	34
Figura 14: Percepciones entrenador-jugador masculino (LSS)	35
Figura 15: Percepciones entrenador-jugador femenino (LSS)	35
Figura 16: Orientación de meta entrenadores.	36
Figura 17: Orientación de meta grupal jugadores (TEOSQ).	37
Figura 18: Orientación de meta individual jugadores (TEOSQ).	38
Figura 19: Motivación grupal jugadores (SMS).	39

Resumen: El presente trabajo, ubicado en el ámbito deportivo, pretende realizar un análisis descriptivo de los estilos motivacionales en dos equipos deportivos de hockey línea, tanto en los deportistas como en los entrenadores. Tratamos de estudiar si el clima motivacional generado por los entrenadores, y el estilo de liderazgo ejercido, tiene su reflejo en la orientación motivacional de los jugadores del grupo deportivo al que dirigen. Los participantes son 2 entrenadores, 15 jugadores hombres y 15 jugadoras mujeres, de edades comprendidas entre 15-34 años. Los instrumentos utilizados fueron: PMCSQ-2, LSS-2, LSS-3, TEOSQ y SMS. Estos cuestionarios se aplicaron a los deportistas en la primera mitad del año 2022.

Palabras clave: Motivación, deporte, liderazgo, orientación de metas ego/tarea, clima motivacional.

Abstract: *The present work, based on the sports field, aims to perform a descriptive analysis of motivational styles in two inline hockey sports teams, both in athletes and coaches. We wish to study if the motivational climate generated by the coaches, and their leadership style, is reflected in the motivational orientation of the players whom they lead. The participants are 2 coaches, 15 male players and 15 female players, aged between 15-34 years. The instruments used were: PMCSQ-2, LSS-2, LSS-3, TEOSQ and SMS. These questionnaires were applied to athletes in the first half of 2022.*

Key words: *Motivation, sport, leadership, task and ego goal orientation, motivational climate.*

1. Introducción

1.1. Motivación en el deporte

La motivación siempre ha sido uno de los principales objetos de estudio en el ámbito de la actividad física y el deporte, ya que, en muchas ocasiones, explica y justifica la iniciación, la orientación, el mantenimiento y el abandono de la práctica deportiva.

La motivación es una variable psicológica que está presente en todas las áreas de la vida de un individuo, incluida la deportiva, siendo ésta el "motor" que impulsa a hacer cualquier actividad.

Se denomina "motor" a la motivación haciendo alusión al compromiso y persistencia que ésta provoca en el deportista, facilitando así la superación de obstáculos o aspectos negativos que a veces implica la práctica deportiva.

Por ello, uno de los objetivos más perseguidos en la psicología de la actividad física y del deporte es el control de la motivación, siendo necesario para ello un trabajo conjunto por parte del entrenador, el psicólogo, el mismo deportista y su entorno (Dosil, 2008).

La tarea es complicada, pero, como afirma Dosil (2004), "se pueden encontrar elementos que den estabilidad y que sirvan de base para que la actividad presente un carácter motivante".

1.1.1. Definición

El concepto motivación proviene del latín *movere*, cuyo significado es el verbo "mover". Esto nos ayuda a entender porqué se relaciona la motivación con el término "motor", ya que ésta nos empuja o mueve a realizar determinadas actividades, como puede ser el deporte.

Es por esto que Escartí y Cervelló (1994) relacionan una alta tasa de motivación con un estado de activación o excitación dirigido a la consecución de metas específicas.

A lo largo de los años el concepto de motivación ha aparecido definido de distintas maneras, dependiendo de la interpretación de los diversos autores que la han abordado en sus trabajos.

Una de las primeras definiciones se sitúa en el año 1958, fue Littman quien señaló que "la motivación se refiere al proceso o condición que puede ser fisiológico o psicológico, innato o adquirido, interno o externo al organismo el cual determina o describe por qué, o respecto a qué, se inicia la conducta, se mantiene, se guía, se selecciona o finaliza; este fenómeno también se refiere al estado por el cual determinada

conducta frecuentemente se logra o se desea; también se refiere al hecho de que un individuo aprenderá, recordará u olvidará cierto material de acuerdo con la importancia y el significado que el sujeto le dé a la situación”.

La motivación puede definirse como un factor dinámico del comportamiento animal y humano que tiene como fin activar y dirigir un organismo hacia una meta (Dalla Volta, 1974).

Vallerand y Thill la definen como “un constructo hipotético que describe las fuerzas internas y/o externas que producen la iniciación, dirección, intensidad y persistencia de la conducta” (1993).

Un par de años más tarde, Roberts (1995) hace referencia a “aquellos factores de la personalidad, variables sociales y/o cogniciones que entran en juego cuando una persona realiza una tarea para la cual es evaluada, entra en competición con otros o intenta lograr un cierto nivel de maestría”.

Lorenzo (1997) asegura que la motivación es un término de significado muy variado que puede englobar muchos aspectos de la conducta. En general, se refiere al “por qué” de la intensidad y dirección del comportamiento.

Por su parte, Sage (1977) simplifica el concepto definiéndolo simplemente como la dirección e intensidad de la conducta.

En un intento de explicación más exhaustiva, se explicó la motivación como “factor disposicional que depende de ciertas características del sujeto, como su condición actual (física o psíquica) o su biografía (gustos, preferencias, etc.), así como objetivos o eventos a los que tiende a acercarse o alejarse, de los factores nivel de privación, necesidades, temperatura ambiente, etc., que aumentan o disminuyen en cada momento el valor motivacional, así como de las relaciones -actuales e históricas- de ese individuo con sus motivos particulares” (Dosil y Caracuel, 2003).

En el ámbito de la psicología de la organización y de la empresa, se referían a la motivación como “un factor que induce a tomar decisiones para el inicio de una actividad, para realizar un determinado nivel de esfuerzo y para persistir en él durante un determinado tiempo” (Campbell y Pritchard, 1977).

Dosil (2008) plantea en su trabajo una nueva definición de motivación más integradora : “variable psicológica que mueve al individuo hacia la realización, orientación, mantenimiento y/o abandono de las actividades físico-deportivas, y suele estar determinada por la asociación cognitiva que el sujeto hace de las diferentes situaciones en función de una serie de factores (individuales, sociales, ambientales y culturales)”.

Siendo válidas todas las anteriores definiciones, existe un consenso sobre las dimensiones dirección e intensidad por las que un individuo puede explicar su motivación, que posteriormente amplían otros autores añadiendo en la práctica deportiva las dimensiones persistencia, motivación continuada y resultados. A continuación se definen las mencionadas dimensiones (Dasil, 2008):

- **Dimensión direccional:** responde al porqué un sujeto se orienta hacia un tipo de actividad/objeto u otra/o. Implica la elección de metas hacia las cuales el individuo centrará su esfuerzo.
- **Dimensión intensidad:** es la cantidad de esfuerzo que el individuo invierte en realizar determinadas actividades (empleo de tiempo y energía).
- **Dimensión persistencia:** hace referencia a la concentración en la realización de una determinada tarea, a la duración del ejercicio.
- **Dimensión motivación continuada:** complementa a la anterior y se dirige hacia la continuidad en la realización de una actividad.
- **Dimensión resultado:** las inferencias que se pueden hacer a través de la observación de los resultados obtenidos al final de una actividad concreta.

La forma de abordar dichas dimensiones, así como el énfasis que se otorgue a alguna de las variables intervinientes, será lo que diferencie a las múltiples teorías que sobre la motivación se han dado (Chóliz, 2004).

1.1.2. Tipos

Sintetizando los resultados de numerosas observaciones e investigaciones, podemos señalar distintas clasificaciones de tipos de motivaciones del deportista, poniendo el enfoque cada una en distintos aspectos.

Según Valdés (1998), la principal clasificación de la motivación en el deporte se divide en motivación intrínseca y motivación extrínseca:

- **Motivación intrínseca:** hace referencia a deportistas motivados por aspectos característicos de la propia actividad o por sí mismos y su propia determinación. Para Weinberg (1984), es una fuerza interior que impulsa a ser competente y auto determinante para dominar una situación y obtener éxito. No depende de recompensas externas, sino que encuentra los reforzadores de manera interna, como puede ser la autosuperación o satisfacción personal al mejorar tu propia versión. La motivación intrínseca se puede explicar desde una triple dimensión (Vallerand y Rousseau, 2001):

- MI de conocimiento: practicar una actividad por el placer y satisfacción que se experimenta cuando se aprende o se explora.
- MI de ejecución o autosuperación: practicar una actividad por el placer y satisfacción que se siente cuando el deportista intenta ejecutar algún ejercicio o movimiento nuevo.
- MI de estimulación: practicar una actividad por el placer y satisfacción de experimentar sensaciones diferentes a las habituales.
- **Motivación extrínseca**: hace referencia a deportistas motivados con refuerzos externos o incentivos independientes de la propia actividad, de manera que los refuerzos pueden ser tangibles, como el dinero, un premio, un trofeo, una beca, o intangibles como los elogios o el prestigio y reconocimiento social (Weinberg, 1984). Algunos autores diferencian cuatro tipos de motivación extrínseca, ordenados de menor a mayor nivel de autodeterminación:
 - ME de regulación externa: es la forma de mayor contraste con la motivación intrínseca. La conducta se realiza para satisfacer una demanda externa o por la existencia de premios o recompensas. Los individuos experimentan la conducta sintiéndose controlados o alienados. La regulación externa se refiere a la realización de una actividad para conseguir recompensas o evitación de castigos (Deci y Ryan, 2000).
 - ME introyectada: en este tipo de regulación la conducta sigue en parte controlada por el ambiente, y el individuo realiza actividades para evitar la culpa o la ansiedad o realzar su ego u orgullo (Ryan y Deci, 2000). Los motivos de participación en una actividad pueden ser el reconocimiento social, las presiones internas o el sentimiento de culpa (García Calvo, 2006).
 - ME identificada: en este tipo de ME la conducta está muy valorada por el individuo, juzgándola como importante, por lo que la realizará libremente aunque la actividad no sea agradable (Carratalá, 2004). El sujeto atribuye un valor personal a su conducta y la actividad es percibida como una elección del propio individuo, existiendo así un alto grado de autonomía percibida (Deci y Ryan, 2000).
 - ME integrada: es el tipo de ME más autodeterminada. En este caso, la conducta se realiza libremente. La integración ocurre cuando la persona evalúa la conducta y actúa en congruencia con sus valores y sus necesidades personales (Moreno, 2006).

Los deportistas que están motivados intrínsecamente, según Weinberg y Gould (2001), se esfuerzan interiormente para ser

competentes y poseer capacidades propias para conseguir el dominio de las tareas, les gusta aprender destrezas nuevas para mejorar sus habilidades y, sobre todo, para que sean divertidas, activas y provoquen un estado de excitación.

En un estudio realizado por Vallerand y Reid (1984), con un equipo de jóvenes jugadores de hockey sobre hielo que ejecutaban un ejercicio de equilibrio, comprobaron que el feedback positivo aumentaba la sensación de competencia y a su vez producía efectos positivos sobre la motivación intrínseca, mientras el feedback negativo provocaba efectos contrarios. En esta misma investigación se comprobó que el exceso de críticas dirigidas a un atleta puede impedir el interés intrínseco por la tarea.

Aunque las recompensas extrínsecas, en un primer momento, puedan ayudar a los niños, los jóvenes y los adultos a interesarse por determinado deporte, entrenadores y profesores deberían esforzarse para conseguir transformar la motivación extrínseca en motivación intrínseca, ya que los refuerzos extrínsecos tienden a perder su poder de forma más rápida que el refuerzo intrínseco (Weis, 2013).

Más tarde, surge otra nueva clasificación de los tipos de motivación de la mano de Buceta (1999), prefiriendo así hablar de motivación básica y motivación cotidiana:

- **Motivación básica:** es la base estable de la motivación, la que determina el compromiso del deportista con su disciplina deportiva. Depende de los resultados obtenidos, del rendimiento personal y/o de sus consecuencias positivas de ambos. Se lleva a cabo la actividad por la satisfacción que produce a corto plazo, es decir, mientras se realiza o al poco tiempo de finalizar.
- **Motivación cotidiana:** se refiere al interés del deportista por el deporte en sí mismo, con independencia de los logros obtenidos, ya sean extrínsecos o intrínsecos. Se realiza la actividad con el objetivo de conseguir metas a medio y largo plazo, apreciando el atractivo del ambiente de trabajo y las tareas diarias, el disfrute y la satisfacción cotidianos y la obtención de cualquier tipo de gratificación deseada por el jugador.

En opinión de Buceta (1999), ambos tipos de motivación deben desarrollarse e interactuar para conseguir una motivación consistente, que contribuya a consolidar la práctica deportiva y ayude al deportista a mantener su esfuerzo y a superar los obstáculos o situaciones difíciles.

Por último, reflejaremos otra clasificación de tipos de motivaciones realizada por Nicholls (1989) en su Teoría de Metas de Logro (la cual desarrollaremos en el siguiente punto 1.1.3) y Duda (1989, 2001), que

será una de las bases teóricas en las que se basa este trabajo. Esta clasificación prefiere hablar de:

- **Motivación orientada al ego:** una persona está orientada hacia el ego cuando focaliza su motivación hacia la comparación con los otros, a ser mejor que los demás (Roberts, 1999). El enfoque de esta orientación está en el uso de estándares normativos como obtener el que más puntos, siendo el mejor del equipo o de la categoría. (Pintrich, 2000). Se pone de manifiesto una conducta orientada a una lucha tanto interna del mismo individuo como externa con otros, en la que se crea una tensión por demostrar que es mejor que los demás, con la finalidad de obtener una mayor motivación extrínseca (Silva y Nicholls, 1993).
- **Motivación orientada a la tarea:** una persona está orientada hacia la tarea cuando busca mejorar sus habilidades, aprender nuevas técnicas y dominarlas (Roberts, 1999). El enfoque de esta orientación está en el uso de estándares de superación personal, progreso y comprensión de la tarea (Pintrich, 2000). Predomina el entendimiento, aprendizaje y dominio de una tarea, con el fin de una mejora y satisfacción personal, es decir, con el objetivo de conseguir una mayor motivación intrínseca en esa tarea (Silva y Nicholls, 1993).

Los objetivos orientados a la tarea aumentan la motivación intrínseca, mientras que los objetivos ego-orientados estimulan una reducción de la motivación extrínseca.

Además, en el campo de la motivación encontramos un síndrome llamado *burnout*, cuya traducción al castellano sería sentirse “quemado”. Este término se usa en la psicología clínica para hacer alusión a un estado de agotamiento físico y emocional derivado de condiciones de trabajo no gratificantes (Jácome, 2015).

En el ámbito deportivo, Raedeke (1997) define el Burnout como la presencia de un agotamiento físico y emocional, originado por altas exigencias que se dan en el entorno competitivo; una baja realización personal, producto de sentimientos de falta de consecución de éxito y de crecimiento individual; y devaluación del deporte, que tendría como implicación la pérdida de interés por la propia actividad. Desde esta perspectiva en el deporte, el fenómeno de la despersonalización quedaría relegado por actitudes negativas hacia el deporte (devaluación deportiva) no hacia las personas (Reynaga-Estrada y Pando, 2005).

No todos los autores coinciden en extrapolar este síndrome al ámbito deportivo, por ejemplo, Caccese y Mayberg (1984) proponen su aplicación únicamente a los técnicos, entrenadores y preparadores físicos.

Por otro lado, se encuentran autores (Smith, 1986, entre otros) que afirman que este término es aplicable en el caso de los deportistas, definiéndose entonces como una pérdida progresiva de idealismo, energía y finalidades como resultado del estrés en el ámbito deportivo, provocado por las presiones socioeconómicas, al tener que responder a las expectativas de los directivos, los patrocinadores y los aficionados, teniendo que progresar siempre sobre el plano de los resultados (Sapienza, Aguglia y Santagati, 1990).

El *burnout*, al igual que los distintos tipos de motivación, será medido para este trabajo en la muestra de deportistas, a través del cuestionario *Sport Motivation Scale* y bajo el nombre del factor "amotivación".

1.1.3. Teorías

1.1.3.1. Teoría de la motivación intrínseca-extrínseca

El Modelo Jerárquico de la Motivación Intrínseca y Extrínseca (MJMIE) construye sus hipótesis sobre la base de la Teoría de la Autodeterminación (Deci y Ryan, 1985) para explicar cómo se organizan los constructos en diferentes niveles de generalidad.

Este modelo explica los cambios de motivación que se producen en el individuo a lo largo del tiempo. Para ello, establece una jerarquía vertical de la motivación humana. En este sentido, los diferentes tipos de motivación (intrínseca, extrínseca y amotivación) se pueden analizar atendiendo a tres niveles de generalidad (Núñez, 2018):

- **Global** (personalidad-rasgo): se relaciona con los rasgos de personalidad, por lo que hace referencia a una orientación motivacional general, característica de cada individuo, que explica que unos deportistas tengan una motivación interna, otros externa y otros carezcan de motivación.
- **Contextual** (vida cotidiana): hace referencia a la orientación motivacional que tiene el deportista en los diferentes contextos en los que realiza actividad cotidiana (deportivo, familiar, escolar, etc.).
- **Situacional** (estado): se considera que al igual que existe la motivación como rasgo en el nivel global, existe una motivación estado por la cual el deportista tiene un tipo u otro de motivación, dependiendo de la situación en la que se encuentre.

Los tres niveles de generalidad están relacionados entre sí, y el estudio de dichas relaciones permite comprender mejor los cambios de motivación de los individuos a lo largo del tiempo. A partir de esta

distinción se postula que la motivación facilita alcanzar 3 consecuencias: afectivas, cognitivas y conductuales (Vallerand, 2007) ([Figura 1](#)).

Figura 1. Modelo jerárquico de la motivación intrínseca y extrínseca.

Fuente: M. Carlin, 2015.

1.1.3.2. Teoría de las atribuciones causales

La atribución causal es una explicación del "por qué" alguien ha hecho algo y del "por qué" ha pasado algo. El estudio de la atribución permite conocer cómo las personas tratan de encontrar explicaciones a su conducta y a la de los otros, pero de forma general puede extenderse a la búsqueda de explicaciones de cualquier suceso dentro del ambiente social en el que se desenvuelve la persona (Garrido Garcelán, 2015).

En el origen del estudio de las atribuciones se encuentran los trabajos de Heider (1944, 1958), unánimemente considerado como el autor iniciador de esta línea de investigación.

La teoría de las atribuciones causales desarrollada por Heider (1958) mostró cómo los procesos de inferencia que realizamos para comprender las propiedades de los objetos a partir de sus características (movimientos y apariencia), son los mismos que los que nos permiten conocer las características de las personas a través de sus actos. En la secuencia de esta propuesta teórica, según la cual la ocurrencia de las atribuciones se verifica en una dimensión de internalidad/externalidad y en el nivel de la estabilidad del efecto, Weiner (1972) propuso un nuevo modelo.

El modelo presentado por Weiner (1972) para explicar los resultados de las atribuciones causales y sus consecuencias, destacan las atribuciones relacionadas con la capacidad, el esfuerzo, la dificultad de la tarea y la suerte en contextos de realización, y propone una clasificación atribucional incluyendo dos dimensiones: la **estabilidad** con la que el efecto cambia a lo largo del tiempo (estable frente a inestable) y la localización causal o **locus de causalidad** (causa interna a la persona o que se relaciona con los factores externos).

Tras recibir críticas en su modelo bidimensional, Weiner (1979, 1986) añadió una tercera dimensión en la taxonomía del razonamiento causal (**el grado de controlabilidad del efecto**). Este factor está relacionado con la posibilidad de que la causa esté influenciada por la acción directa del individuo, o de terceros, es decir, se considera que una causa es controlable cuando puede ser modificada o afectada por alguien, estando, de este modo, íntimamente ligada a los aspectos de la naturaleza del comportamiento. Este modelo queda reflejado en la [Figura 2](#).

Figura 2. Modelo tridimensional de Weiner.

		Interno		Externo	
		Estable	Inestable	Estable	Inestable
Locus de Habilidad	Controlable	Esfuerzo constante	Esfuerzo Inestable	Esfuerzo estable de otros	Esfuerzo Inestable de otros
	Incontrolable	Habilidad	Estado de ánimo	Dificultad de la tarea	Suerte

Fuente: Weiner, 1979.

Considerando estas dimensiones causales, Weiner señala cuatro posibles causas básicas dentro de las atribuciones causales:

1. Capacidad/Habilidad: interna, estable, incontrolable
2. Esfuerzo: interna, inestable, controlable
3. Dificultad de la tarea: externa, estable, incontrolable
4. Suerte: externa, inestable, incontrolable

De todas las teorías relacionadas con la atribución, el modelo de Weiner ha sido el más usado por investigadores en el contexto deportivo.

En esta teoría se le otorga al deportista un papel activo en el proceso atribucional. En función de que atribuya el resultado de su actuación a una u otra causa, afectará a sus expectativas de éxito o fracaso para entrenamientos o competiciones futuras, así como el esfuerzo que necesitará para la práctica (Dosil, 2008).

1.1.3.3. Teoría sociocognitiva

En la teoría sociocognitiva la eficacia se autorregula, hablando así de autoeficacia. La autoeficacia es un constructo teórico que se refiere a las creencias que tiene un individuo sobre su propia capacidad de llevar a cabo las acciones necesarias para alcanzar un objetivo fijado en una situación concreta (Chaves-Barboza, 2017).

Según Bandura (1997), el individuo tiene percepciones y creencias sobre su propia autoeficacia, y éstas afectan a la manera en que alcanza sus logros de aprendizaje autorregulado, influyendo sobre la persona para que desee o evite alguna responsabilidad o tarea.

En este modelo teórico, se postula que el aumento en la percepción de la autoeficacia ayudará a incrementar la motivación (Zimmerman y Cleary, 2006).

Joan Duda (2001), sugiere que la investigación basada en el modelo cognitivo-social de la motivación en el ámbito educativo, ha demostrado que la motivación orientada al ego y la motivación orientada hacia la tarea influyen en las atribuciones causales de la ejecución, en las percepciones de competencia y, por tanto, en el interés intrínseco. Estas conclusiones pueden generalizarse al escenario deportivo.

1.1.3.4. Teoría de la motivación de logro

La investigación en torno a la motivación de logro se interesa en última instancia por la predicción de la fuerza del deseo que lleva a iniciar actividades orientadas al logro y a persistir en ellas (Ruble, 1984).

La Motivación de Logro es una orientación de la persona hacia el esfuerzo por tener éxito en una tarea concreta, la constancia a pesar de los fracasos, y la sensación de orgullo por las actuaciones realizadas (Gill, 1986).

El primer autor que planteó esta teoría fue Adler en 1924, y no fue hasta 1938 que se aplicó en el ámbito deportivo por Murray, quien asegura que la teoría de logro "surgió para referirse a los esfuerzos realizados por una persona para superar obstáculos, rendir mejor que los demás y sentirse orgullo de sus cualidades".

En el ámbito deportivo, la Teoría de Logro también es conocida como *competitividad*. Martens (1976) la define como "una disposición a esforzarse para obtener algún tipo de satisfacción al establecer comparaciones con algún estándar de excelencia en presencia de evaluadores".

Más tarde, Atkinson (1957) y McClelland (1961) desarrollaron esta teoría hasta crear un modelo teórico aplicable en el ámbito del deporte. Este modelo defiende que en los entornos de logro, como es el deporte, la perspectiva de meta de una persona en un ambiente concreto, tiende a ser una correlación de factores estables de personalidad (el motivo de lograr el éxito y el motivo de evitar el fracaso) y de factores situacionales (la probabilidad de conseguir el éxito/fracaso y el valor incentivo asociado al éxito/fracaso), que interactúan entre sí explicando la motivación de logro (Escartí y Cervelló, 1994) ([Figura 3](#)).

Figura 3. Teoría de la motivación de logro.

Fuente: Elaboración propia a partir de Dosil, 2008.

De hecho, este modelo teórico plantea que el motivo de lograr el éxito no es sino "la capacidad de sentir orgullo o satisfacción en las realizaciones", mientras que el motivo de evitar el fracaso se explica como "la capacidad de sentir vergüenza o humillación como consecuencia del fracaso" (Gill, 1986).

En los antecedentes, Gill (2000) define los motivos de logro como alcanzar el éxito o evitar el fracaso. Mientras, las probabilidades de éxito dependen del nivel del adversario y de la dificultad de la tarea. Por otro lado, el valor incentivo del éxito también está influenciado por la dificultad de la tarea, siendo éste mayor si la tarea es complicada.

Según Atkinson y Feather (1966), las personas que presentan gran necesidad de logro prefieren desafíos de dificultad media y tienden a evitar situaciones en que el éxito esté asegurado o situaciones en las que éste sea poco probable. Por otro lado, aquellas que presentan baja necesidad de logro buscan evitar el fracaso, prefiriendo tareas: a) muy fáciles: para asegurarse de que no van a fracasar, o b) muy difíciles: donde el fracaso no trae consecuencias negativas, porque casi todos van a fracasar también.

1.1.3.5. Teoría de las metas de logro (TML)

En las últimas décadas, los psicólogos deportivos han centrado su atención en las metas de logro como método para la comprensión de las diferencias en el logro. Según la teoría de las metas de logro, hay tres factores que se relacionan entre sí para determinar la motivación de una persona: las metas de logro, la capacidad percibida y la conducta de logro (Weinberg, 2001).

La Teoría de las Metas de Logro (AGT, Achievement Goal Theory) surge de las investigaciones en el ámbito escolar de varios autores (Ames, 1992; Nicholls, 1978, entre otros), y posteriormente aplicada en el ámbito de la actividad física y el deporte (Duda y Nicholls, 1992).

Esta teoría plantea como idea principal que la persona es percibida como un organismo intencional, que actúa de forma racional guiada por unos objetivos fijados hacia una meta (Nicholls, 1984a).

Según Maehr y Nicholls (1980) el primer paso para entender las conductas de logro de los individuos es reconocer que el éxito y el fracaso son estados psicológicos de la persona basados en interpretación subjetiva de la efectividad del esfuerzo necesario para la ejecución. De esta forma, las metas de logro de una persona son el sistema principal para juzgar su competencia y determinar su percepción sobre el alcance del éxito o del fracaso. Por lo tanto, tanto el éxito como el fracaso dependerán del significado subjetivo otorgado por el individuo en relación a su meta de logro, ya que lo que significa éxito para uno, otro puede interpretarlo como fracaso.

La Teoría de las Metas de Logro centra sus investigaciones de los contextos de logro en la existencia de dos orientaciones predominantes que puede tener los deportistas en su motivación a la hora de realizar una actividad, y éstas están relacionadas con la manera en que los individuos perciben subjetivamente su nivel de competencia dentro del ámbito deportivo. No son incompatibles entre sí, pueden darse a la vez. Estas orientaciones son:

- **Orientación hacia la tarea** (Nicholls, 1989), **maestría** (Ames, 1992b) o **aprendizaje** (Dweck y Leggett, 1988): el término meta hace referencia a la mejora de la propia competencia. Por ello, los jugadores orientados a la tarea perciben el deporte y la actividad física como una actividad que refuerza la capacidad de cooperación, la responsabilidad social y la motivación intrínseca, así como también fomenta los sentimientos afectivos positivos. Esta orientación incrementa el interés por el aprendizaje, por cumplir las reglas, por esforzarse al máximo y por mejorar la salud y las habilidades propias del deporte, relacionando el éxito con el esfuerzo y el dominio de la tarea.

- **Orientación al ego** (Nicholls, 1989), o **rendimiento** (Dweck y Leggett, 1988): los deportistas con esta orientación están motivados por la competencia que mantienen con otros atletas, tanto a nivel de reto como de resultados (juzgan su capacidad comparándose con los demás). Se busca mayor reconocimiento y estatus social, aumentar la popularidad, etc., estableciendo relaciones muy bajas con la motivación intrínseca hacia la propia actividad).

Las relaciones entre las perspectivas de meta y la conducta de las personas en un contexto deportivo o de ejercicio y sus cambios en las perspectivas de meta, según Duda (1989) y Roberts (1995), pueden depender de variables como la edad, el sexo y la cultura. Además parece existir una relación entre el tipo de metas, ya sea con implicación en el ego o tarea, y conductas como la intensidad en la participación, la persistencia y la adhesión en programas deportivos.

Gran parte de los estudios sobre la orientación de metas concluyen que el predominio de una orientación al ego puede ser estar relacionado con algunas conductas negativas, como son la predisposición al abandono en la iniciación deportiva o la evitación de retos difíciles por miedo al fracaso, señalando como beneficioso potenciar la orientación a la tarea en su lugar (Cervelló y Santos-Rosa, 2000).

A pesar de parecer que las orientaciones hacia la tarea y hacia el ego son contrarias y excluyentes, ambas dimensiones son independientes, ya que un sujeto puede presentar una alta orientación al ego y una alta orientación a la tarea, presentar una baja orientación en ambas o estar muy orientado a una perspectiva y muy poco a la otra (Cox, 2009). Es decir, en cualquier deportista podemos encontrar cierto grado de ambas, tal y como se refleja en la siguiente [Figura 4](#).

Figura 4: Perfiles motivacionales resultantes de la combinación de las orientaciones hacia la tarea y hacia el yo.

		ORIENTACIÓN HACIA EL EGO	
		ALTA	BAJA
ORIENTACIÓN HACIA LA TAREA	ALTA	<p><u>Perfil 1</u> ALTA-TAREA ALTA-EGO</p> <p>Alta orientación motivacional en general</p>	<p><u>Perfil 2</u> ALTA-TAREA BAJA-EGO</p> <p>Sujetos motivados preferentemente desde una perspectiva interna</p>
	BAJA	<p><u>Perfil 3</u> BAJA-TAREA ALTA-EGO</p> <p>Sujetos muy competitivos. Preferentemente motivados desde una perspectiva externa.</p>	<p><u>Perfil 4</u> BAJA-TAREA BAJA-EGO</p> <p>Baja orientación motivacional general</p>

Fuente: García y Gimeno (2008).

En este trabajo consideramos también esta perspectiva, ya que resulta compatible con el enfoque de tratar de establecer una orientación motivacional predominante en los deportistas.

1.1.3.5.1. *El Clima Motivacional*

Además de los factores disposicionales ya mencionados (orientaciones motivacionales), existen otros factores denominados situacionales, referentes a las características del entorno de logro en el que se sitúa el individuo, que junto a sus características personales, van a influir en su implicación final bien a la tarea o al ego. Estos factores situacionales se refieren al clima motivacional (Galván Mata et al., 2013).

El término "clima motivacional" fue introducido por Ames (1992) para poner nombre a los diferentes ambientes que crean los adultos significativos (padres, profesores, entrenadores) en los entornos de logro.

En este sentido, según Ames y Archer (1987) y Nicholls (1989) los "climas psicológicos" creados por los otros significativos pueden influir en la adopción de un concepto de habilidad basado en la maestría (tarea) o en el rendimiento (ego) en los diferentes contextos de actuación, a través de un conjunto de señales implícitas o explícitas percibidas en el entorno por medio de las cuales se definen las claves del éxito y el fracaso.

Goudas (1998), en su estudio con jóvenes jugadores de baloncesto griegos, sugirió una posible relación positiva entre la percepción de un clima de implicación en la tarea y una mayor motivación intrínseca, en cambio este último factor no se relacionó con la percepción de un clima de implicación en el ego.

Kavussanu y Roberts (1996b) con una muestra de tenistas universitarios americanos, encontraron que puntuaciones mayores de clima de implicación en la tarea se relacionaban con una mayor competencia percibida, diversión, esfuerzo y baja tensión. Conclusiones también confirmadas en investigaciones de Balaguer et al. (2002) y Balaguer, Castillo, Moreno, Garrigues, y Soriano (2004).

En cambio, cuando el clima creado por los entrenadores es un clima de implicación en el ego, en el que se favorece la competitividad interpersonal, la evaluación y la comparación pública, los jugadores perciben una mayor ansiedad relativa al rendimiento y una menor satisfacción con el ambiente deportivo (Balaguer, Duda y Crespo, 1999).

Un jugador con un estado de implicación al ego, usa la comparación social para definir el éxito, traduciendo éste en tener un nivel de ejecución mejor que el resto de los compañeros, generalmente con menor esfuerzo. Perciben el aprendizaje como una oportunidad para alcanzar el reconocimiento público de su superioridad (Dweck y Leggett, 1988).

En un estudio sobre abandono por la falta de persistencia en el ámbito deportivo, Roberts (1984) relaciona negativamente la orientación de meta ego con la continuidad deportiva si los objetivos fijados por los deportistas no son alcanzados. Por su parte, Duda et al. (1995) afirma que, hasta el momento, los estudios que profundizaron en la perspectiva de meta tarea y persistencia, las vincularon de forma positiva a la continuidad en la práctica deportiva.

En cuanto a las diferencias en la percepción de los climas motivacionales y el género, Torregrosa et al. (2011) en un estudio realizado con deportistas españoles de diversos deportes encontraron que las mujeres percibían un clima de implicación a la tarea significativamente más alto que los hombres tanto cuando se valoraba el clima generado por el entrenador como el promovido por los compañeros.

Asimismo, Leyton (2011) observó en su estudio que el género femenino tiene una mayor percepción del clima motivacional orientado a la tarea, mientras que el género masculino tiene una mayor percepción del clima motivacional orientado al ego. Conclusiones que confirma el estudio diferencial por género y edad realizado por Fenoll et al. (2001).

Murcia et al. (2007) encuentran en su trabajo una mayor orientación al ego y percepción de un clima de implicación al ego en los chicos, y una mayor orientación a la tarea, percepción de un clima implicación a la tarea y motivación intrínseca en las chicas.

Los mismos resultados en cuanto a género se observaron más tarde en otros estudios como en el estudio realizado por E. León et al. (2018) y en otro llevado a cabo por Pulido-Pedrero et al. (2019).

1.2. Liderazgo en el deporte

1.2.1. Definición y enfoques explicativos

La psicología social hace ya casi un siglo que se ha preocupado por la temática de los líderes en los grupos y en la sociedad (García, 1999). Han sido muchas las publicaciones que este tema ha originado.

Barrow (1977), define al liderazgo como un “proceso comportamental que intenta influenciar a los individuos y los grupos con la finalidad de que se consigan unos objetivos determinados”.

El liderazgo es un proceso de influencia social mediante el cual una persona consigue la ayuda y apoyo de otros en la realización de una tarea común (Loughead y Hardy, 2005).

Bass (1990) propone una definición integradora sobre el liderazgo: "El liderazgo es una interacción entre dos o más miembros de un grupo que, con frecuencia, implica una estructuración o reestructuración de la situación y de las percepciones y expectativas de los miembros. Los líderes son agente de cambio -personas cuyos actos afectan a otras personas más que los actos de éstas les afectan a ellos-. El liderazgo se da cuando un miembro del grupo modifica la motivación o competencias de los demás miembros del grupo".

El liderazgo, entendido como un proceso de influencia entre el líder y sus seguidores, implica una serie de actividades y funciones por parte del líder (o líderes, si hay coliderazgo), como son la toma de decisiones con resultados positivos para el grupo, la resolución de problemas, el manejo de habilidades sociales pertinentes para tal función, etc. que deben ser interpretadas como tales por los seguidores que han aceptado y reconocido a una persona del grupo como el líder (Hunt, 1991).

En sus trabajos, Lewin, Lippit y White (1939) diferenciaron tres tipos de líderes:

- **Autoritario.** Este líder es el único del grupo que toma las decisiones acerca de las tareas y la organización del grupo, sin explicarlas en ningún momento. Los criterios de evaluación utilizados por este tipo de líder no son compartidos con el resto del grupo, siendo así la comunicación unidireccional: del líder al subordinado.
- **Democrático.** Este líder toma decisiones tras haberlo debatido con el grupo, aceptando las opiniones de sus seguidores. Los criterios de evaluación y las normas son explícitos y conocidos por el grupo. Cuando hay un conflicto, el líder ofrece varias alternativas entre las que el grupo debe elegir.
- **Laissez Faire o Dejar hacer.** El líder adopta un papel pasivo, dejando el poder en manos del grupo y simplemente aporta los medios necesarios. No juzga ni evalúa las aportaciones del resto del grupo. Con este tipo de líder los miembros del grupo disponen de completa libertad y cuentan con su apoyo y supervisión sólo si así lo solicitan.

García Llamas (1999), tras revisar el estado actual de las teorías sobre el liderazgo en el ámbito de la psicología de los grupos, sostiene que los diferentes tipos de definiciones no son excluyentes, sino que abordan y destacan aspectos complementarios del liderazgo.

1.2.2. Modelo multidimensional de liderazgo deportivo de Chelladurai

Chelladurai (1984), tras identificar las características propias de las organizaciones deportivas y al considerar que las teorías existentes no explicaban totalmente el fenómeno del liderazgo, propuso el Modelo Multidimensional de Liderazgo en el Deporte.

Surge como un modelo específico de Liderazgo en deporte, partiendo del supuesto de que el rendimiento y la satisfacción de los deportistas, vendría determinado por el grado de congruencia entre el comportamiento real del líder, el preferido por los deportistas, y el requerido en ese contexto, dentro del que se encontraría el entrenador.

Este modelo conceptualiza el liderazgo como un proceso interaccional, sosteniendo que la efectividad del líder en el deporte está asociado a características situacionales tanto del líder como de los integrantes del grupo. De esta forma, el efectivo puede variar, y de hecho varía, en función de las características de los deportistas y de las limitaciones de la situación (Olmedilla Zafra et al., 2002).

El MML proporciona un enfoque interactivo, actual y vigente de la conceptualización del proceso de liderazgo en el deporte. Además, el modelo cuenta con un instrumento validado y refrendado: el cuestionario "Leadership Scale for Sports (LSS)", utilizado en numerosas investigaciones en sus tres versiones, dos de las cuales emplearemos y explicaremos en este trabajo en el apartado 2.3.1.

El Modelo analiza tres conductas diferentes del entrenador; dos de ellas hacen referencia a la percepción de los jugadores: la conducta esperada (la que requiere y demanda la situación) y la conducta preferida (la que desean ver); y bajo la percepción del entrenador se analiza la conducta real (como realmente actúa). Cuando haya congruencia entre las tres conductas se podrá esperar un rendimiento y una satisfacción óptimos; si existe congruencia entre la conducta real y la esperada, pero con no la preferida, se obtendrá un óptimo rendimiento, pero una insatisfacción en los jugadores; si existe congruencia entre la preferida y la real, pero no con la esperada, habrá satisfacción en los jugadores, pero el rendimiento no será el óptimo; y por último, si no existe congruencia entre ninguna de las conductas, predominará la dejadez, siendo posible en esta situación cualquier resultado (Riemer y Chelladurai, 1995).

El Modelo, como se puede observar en la [figura 5](#), está basado en el esquema antecedente-conducta-consecuencia, empleado frecuentemente en el ámbito de la psicología para justificar los comportamientos. En los antecedentes se valoran las características de la situación, del propio líder y de los miembros del grupo o equipo (Dosil, 2008).

Figura 5. Modelo multidimensional de liderazgo deportivo (Chelladurai, 1990).

Fuente: Elaboración propia a partir de Chelladurai (1990).

Las características situacionales engloban también la modalidad deportiva, es decir, si es un deporte individual o colectivo y las características del grupo o el nivel deportivo. Así, se observan las diferencias existentes entre los distintos tipos de modalidad. Los deportistas colectivos presentan puntuaciones más altas en sus preferencias en entrenamiento e instrucción y en el feedback positivo, y los deportistas individuales prefieren comportamientos democráticos y de apoyo social. También se han encontrado diferencias entre equipos masculinos y femeninos, presentando los entrenadores de equipos masculinos mayor puntuación en el factor feedback positivo que los entrenadores de equipos femeninos.

Además, existen otros aspectos situacionales como el tiempo disponible para decidir, la tradición e historia del grupo, si se requiere o no calidad, si el entrenador dispone o no de información relevante, la complejidad del problema, el poder del entrenador, la integración del grupo, el tamaño del grupo y el número de ayudantes que tiene el entrenador, aspectos socioculturales, la estructura de la organización y el equipo, el tipo de metas, las reglas, normas, etc.

Dentro de las características personales del entrenador, existen aspectos como la experiencia, sus resultados, la edad a la que empezó a entrenar, su nivel cultural o su dedicación que determinan las conductas de liderazgo. Conviene tener en cuenta las características del entrenador porque afectan positiva o negativamente al deportista o al equipo de dos maneras:

- La personalidad del entrenador influye en la filosofía del deporte y se refleja en la conducta deportiva de sus jugadores.
- La personalidad del entrenador puede afectar profundamente a sus jugadores, sobre todo a los más jóvenes, siendo éstos menos

maduros y más moldeables al tener una personalidad menos estructurada (Lorenzo, 1997).

En cuanto a las características de los deportistas, factores como la edad o el sexo influyen directamente en las preferencias sobre determinados tipos de liderazgo.

La conducta del líder, como veíamos en la [figura 5](#) está determinada por la conducta esperada y la conducta preferida por los jugadores. La conducta real que muestra el líder es difícil de determinar. En el LSS-3 (versión para el entrenador), éste señala la propia percepción de sus actos, pero esta percepción no asegura un ajuste perfecto a la realidad. Al igual que el LSS-2 (versión para los deportistas) refleja la percepción de los jugadores de cómo es la conducta del entrenador, pero tampoco podemos asegurar que ésta es la Conducta Real.

Las consecuencias del liderazgo pueden observarse en el rendimiento y la satisfacción de los deportistas.

Podemos concluir, por tanto, que el liderazgo efectivo en el deporte depende de las cualidades del líder, del estilo de liderazgo, de los factores situacionales y de las características de los participantes.

1.2.3. Clima motivacional y liderazgo

Los trabajos que se han centrado en la evaluación de la conducta del entrenador como figura importante para alcanzar la mejora del rendimiento, se ha encontrado que el liderazgo y el clima motivacional generado por el entrenador deben tenerse en cuenta en el análisis de los procesos grupales y a la hora de obtener un buen rendimiento deportivo (Balaguer et al., 2003).

En el apartado sobre climas motivacionales se ha expuesto el papel del entrenador en la promoción de la implicación a la tarea frente a la implicación al ego en el deporte.

Duda y Balaguer (1999) proponen un modelo integrado que combina elementos, variables centrales, y la relación de los predictores del modelo de liderazgo de Chelladurai con la teoría de metas de logro. ([Figura 6](#)):

Figura 6: Modelo integrado de componentes de liderazgo conjuntamente con la teoría de metas de logro.

Fuente: Molina García (2014).

Tal como señalan Leo et al., (2013) en su estudio en el ámbito del fútbol, los principales hallazgos encontrados entre motivación y liderazgo señalan que aquellos entrenadores que se declaran con un tipo de liderazgo asociado con el entrenamiento e instrucción, feedback positivo, apoyo social y comportamiento democrático están relacionados con el clima motivacional implicado a la tarea que genera el entrenador.

Los propios resultados del estudio de Leo et al., (2013) señalan que aquel entrenador que utilice estilos de liderazgo que ayuden a la autonomía y el apoyo al jugador, tendrá mayor probabilidad de que aparezca un clima motivacional que fomente la mejora y el esfuerzo personal. Mientras que, por otro lado, aquel entrenador que aboga por estilos de liderazgo más autocráticos y directivos, suelen aparecer climas motivacionales centrados en la competitividad y la comparación interpersonal, condicionando de esta manera el funcionamiento del grupo.

1.3. Hipótesis

Una vez expuesta toda la fundamentación teórica de este trabajo, planteamos una serie de hipótesis generales que esperábamos responder al final de la investigación:

- 1) La orientación de meta preferente de los jugadores coincidirá con la orientación de meta preferente de su entrenador.

- 2) Un entrenador que presente un liderazgo con alta frecuencia de conductas de Entrenamiento/Instrucción y de Feedback Positivo, se asociará con una orientación de meta preferente hacia la tarea.
- 3) Los jugadores cuyo entrenador tenga orientación al ego presentarán niveles más altos de motivación extrínseca, mientras que los jugadores cuyo entrenador tenga orientación hacia la tarea presentarán niveles más altos de motivación intrínseca.
- 4) Los jugadores cuyas fuentes de motivación no se correspondan con la orientación de meta preferente del entrenador, presentarán altos niveles de amotivación o falta de motivación.
- 5) El equipo femenino presentará puntuaciones más altas de orientación a la tarea que el equipo masculino.

A continuación, damos paso al apartado de metodología del trabajo, donde se describirán los participantes, el diseño de investigación, el procedimiento seguido y el análisis estadístico de los resultados.

2. Metodología

2.1. Participantes

Este estudio se realizó en el Club Patinaje en Línea Valladolid (CPLV), donde el único deporte practicado es el hockey línea, por lo que todos los participantes de este estudio pertenecen a la misma modalidad deportiva.

El hockey línea es un deporte de modalidad colectiva, por lo que todas las respuestas registradas se sitúan en un contexto de equipo, no individual.

La muestra total con la que se ha trabajado en este estudio es de 30 sujetos, de los cuales el 100% de los jugadores (30) son de nacionalidad española.

La edad media total de los sujetos es de 20,43 años (mín.=15; máx.=34), siendo la media del equipo masculino de 22,04 años; y la media del equipo femenino de 18,79 años.

A nivel deportivo, la muestra recoge deportistas de alto nivel y rendimiento, con resultados destacados a nivel mundial (el 40% de ellos), a nivel europeo (el 60% de ellos), y a nivel nacional y autonómico (el 100% de ellos).

15 deportistas (el 50%) pertenecen al equipo masculino ([figura 7](#)), y como consecuencia, su entrenador es el denominado entrenador A; y las

otras 15 deportistas (el otro 50%) pertenecen al equipo femenino ([figura 8](#)), cuyo entrenador es el denominado entrenador B.

Figura 7: Foto del equipo masculino

Figura 8: Foto del equipo femenino.

- **Entrenador A**= Entrenador del equipo masculino.
- **Entrenador B**= Entrenador del equipo femenino.

Los dos entrenadores evaluados son hombres, con una media de edad de 34 años (A tiene 31, B tiene 37) y de nacionalidad española.

En cuanto a titulación deportiva, el Entrenador A cuenta con el título de TAFAD (Técnico en Animación de Actividades Físicas y Deportivas), el título de entrenador nacional de hockey línea y un curso de coaching y gestión deportiva con el Real Valladolid de fútbol. Es jugador desde 1999,

más tarde en 2012 se convirtió en entrenador de categorías inferiores, hasta este año que se ha iniciado en categoría élite senior.

Por otro lado, el Entrenador B cuenta también con el título de TAFAD y el de entrenador nacional de hockey línea. Fue jugador de hockey línea de 1996 hasta 2018, y es entrenador desde 1997 en categorías inferiores, debutando en categoría élite senior en el 2019.

2.2. Diseño de la investigación

El diseño de investigación adoptado en este trabajo es un estudio de tipo descriptivo y transversal.

En primer lugar, es un diseño descriptivo porque nos basamos en la teoría, y el objetivo perseguido es la recopilación, análisis e interpretación de los datos recopilados.

En segundo lugar, es un diseño transversal porque analizamos datos de diferentes variables sobre una determinada población de muestra, recopiladas en un periodo de tiempo específico, es decir, implica una interacción en una sola ocasión con los sujetos.

2.3. Procedimiento

El procedimiento seguido en este trabajo fue, en primer lugar, meses antes informar a los participantes sobre los objetivos del estudio y la importancia de su participación (tanto jugadores como entrenadores) y, en segundo lugar, pedir su consentimiento para poder reflejar sus respuestas como resultado.

Una vez finalizados estos dos primeros pasos, se procedió a administrar los cuestionarios a los sujetos de manera individual, pudiendo así mantener el orden para posteriormente hacer comparaciones tanto a nivel intrasujeto en los distintos cuestionarios, como intersujeto.

Los cuestionarios se cumplimentaron de manera online a través de los Formularios de Google o *Google Forms*, una aplicación de administración de encuestas. Consiste en pasar un enlace a los destinatarios (en este caso a los jugadores y a entrenadores), el cual les lleva a una plataforma donde aparecen las preguntas correspondientes, pudiendo así registrar los datos de manera automática. Por lo cual, todos los sujetos respondieron en ausencia del administrador.

Se dejó un periodo de tiempo de una semana entre cuestionario y cuestionario, para asegurar que los participantes pudieran responder a las preguntas sin presión y en un momento en que pudieran prestar plena atención a los ítems.

El PMCSQ-2 estuvo abierto desde el 22/03 hasta 29/03. El LSS-3 desde el 31/03 hasta el 6/04. El TEOSQ desde el 20/04 hasta el 27/04. El LSS-2 desde el 28/04 hasta el 04/05. El SMS desde el 09/05 hasta el 15/05. La duración de la cumplimentación de cada prueba varía según la longitud de la misma, oscilando entre 5-10 minutos.

2.3.1. Instrumentos

Todo el material de investigación empleado en este estudio ya ha sido previamente validado por otros autores, por lo que no es necesario realizar pruebas para demostrar la validez, fiabilidad o consistencia interna de los cuestionarios.

En este estudio se administraron un total de cinco cuestionarios, dos de ellos a los dos entrenadores (denominados A y B), y los otros tres a la muestra de treinta jugadores (15 personas del equipo masculino y 15 del femenino).

Cuestionarios administrados a entrenadores:

- El Cuestionario de Percepción de Clima Motivacional percibido en el deporte para entrenadores (PMCSQ) (*Perceived Motivational Climate In Sport Questionnaire*), validado en español y adaptado al tenis por Balaguer, Guivernau, Duda y Crespo (1997), que mide la forma en que los entrenadores ven a su grupo de trabajo. Ver cuestionario e ítems completos en el [Cuadro 1](#) incluido en anexos.

El cuestionario consta de 24 ítems, 12 de ellos orientados al clima de implicación a la tarea y 12 de ellos orientados al clima de implicación al ego. Estos 24 ítems a su vez se agruparon en cinco factores (se eliminó en la versión de Balaguer et al. (1997) el sexto factor "importancia del rol" introducida en la versión anterior de Newton y Duda, 1993a, definido como "se percibe que cada uno realiza una contribución, así como el papel que cada uno desempeña respecto a las rutinas de éxito"):

- Aprendizaje cooperativo: se percibe que el entrenador valora la colaboración entre los atletas y desea que los atletas se ayuden mutuamente en el aprendizaje y la mejora de las habilidades.
- Esfuerzo/mejora: se percibe que el entrenador refuerza el trabajar duro, haciendo lo mejor que uno puede, así como el desarrollo de las habilidades y de la mejora personal.
- Reconocimiento desigual: se percibe que el entrenador ofrece más atención y refuerzo a los deportistas de mayor talento
- Castigo por errores: se percibe que el entrenador responde negativamente a los errores

- Rivalidad intragrupo: se percibe que el entrenador promueve la comparación social y la competición entre los deportistas del mismo grupo/equipo

El formato de respuesta original es una escala tipo Likert de 100 puntos que va de 0=totalmente en desacuerdo a 100= totalmente de acuerdo, aunque en este trabajo la hemos administrado en una escala del 1 al 10, para no trabajar con números tan altos.

Se ha realizado una adaptación de la escala al hockey línea, ya que algunos de los términos utilizados por Balaguer et. al (1997) en el tenis, no se podían “extrapolar” a la modalidad del hockey. La modificación aplicada ha consistido en sustituir el término “deportista” por “jugador”.

Los ítems que evalúan la orientación al ego son los numerados 1, 2, 3, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19 y 21; mientras que los orientados a la tarea son los ítems numerados 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 17, 20, 22, 23 y 24.

- Escala de Liderazgo para el Deporte (*Leadership Scale for Sports-LSS*) de Chelladurai y Saleh (1980), en la versión LSS-3-percepción de los entrenadores acerca de sus propias conductas de liderazgo. Ver cuestionario e ítems completos en el [Cuadro 2](#) incluido en anexos.

Se ha adaptado la escala al deporte del hockey línea a partir de la escala de Crespo, Balaguer y Atienza (1994) traducida al castellano y adaptada al deporte del tenis, ya que algunos de los términos utilizados en la escala de tenis, no se podían “extrapolar” a la modalidad del hockey. La modificación aplicada ha consistido en sustituir el término “deportista” por “jugador”.

La escala está compuesta por 40 ítems que deben contestarse en una escala de cinco opciones de respuesta (siempre, a menudo, ocasionalmente, raras veces y nunca). Las cinco dimensiones que componen la escala son (Chelladurai y Saleh, 1980):

1. Entrenamiento e Instrucción: Dimensión referida a los comportamientos orientados a la mejora del rendimiento de los deportistas mediante instrucciones y entrenamientos de carácter técnico, táctico y físicos (ítems 1, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38).
2. Conducta Democrática: Conjunto de comportamientos orientados a permitir una mayor participación de los deportistas en todas las decisiones (ítems 2, 9, 15, 18, 21, 24, 30, 33, 39).

3. Conducta Autocrática: Comportamiento encaminado a enfatizar una toma de decisiones unilateral e independiente basada en la autoridad personal (ítems 6, 12, 27, 34, 40).
4. Apoyo Social: Dimensión referida a la preocupación por el bienestar de los deportistas, buscando armonía y un clima de trabajo positivo, mediante el desarrollo de buenas relaciones interpersonales entre los miembros del grupo (ítems 3, 7, 13, 19, 22, 25, 31, 36).
5. Feedback Positivo: Comportamientos orientados al refuerzo positivo y reconocimiento ante la buena ejecución o rendimiento del deportista (ítems 4, 10, 16, 28, 37).

De estas cinco dimensiones, tres están orientadas a evaluar comportamientos de interacción entre el entrenador y los deportistas (Entrenamiento e Instrucción, Apoyo Social y Feedback Positivo), y dos a evaluar los comportamientos de decisión del entrenador (Conducta Democrática y Autocrática).

Cuestionarios administrados a los deportistas:

- Escala de Liderazgo para el Deporte (*Leadership Scale for Sports-LSS*) de Chelladurai y Saleh (1980), en la versión LSS-2 percepción de los deportistas sobre las conductas de su entrenador. Se ha adaptado la escala al deporte del hockey línea a partir de la escala de Crespo, Balaguer y Atienza (1994) traducida al castellano en el deporte del tenis. Ver cuestionario e ítems completos en el [Cuadro 3](#) incluido en anexos.

Al igual que con el LSS-3, se tuvo que realizar una adaptación de la escala al hockey línea, ya que algunos de los términos no se podían “extrapolar” a la modalidad del hockey.

- *Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire* (TEOSQ) (Duda, 1989a; Balaguer et al., 1996), adaptado al español. Ver cuestionario e ítems completos en el [Cuadro 4](#) incluido en anexos.

Este cuestionario consta de 13 ítems y está compuesto por dos factores denominados orientación al ego (6 ítems) y orientación a tarea (7 ítems). Tiene como encabezado: “Yo me siento con más éxito en el deporte cuando...”. Las respuestas se recogen en escala tipo Likert de 5 puntos, oscilando desde muy en desacuerdo (1) a muy de acuerdo (5).

Esta escala es una adaptación del instrumento diseñado originalmente por Nicholls et al. (1985) en el ámbito educativo y ha sido ampliamente validada en el contexto deportivo (Duda, 1989a, 1992).

Los ítems que evalúan la orientación al ego son los numerados 1, 3, 5, 7, 9 y 11; mientras que los orientados a la tarea son los ítems numerados 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13.

- Una versión validada y traducida al español de la *Sport Motivation Scale* por Núñez, Martín-Albo, Navarro y González (2006). Ver cuestionario e ítems completos en el [Cuadro 5](#) incluido en anexos.

La escala consta de 28 ítems que miden los tres tipos de motivaciones por las que los sujetos practican su deporte: motivación extrínseca, motivación intrínseca o amotivación, comúnmente llamada falta de motivación. Relacionamos este último factor con el término *burnout* descrito en la teoría de este trabajo. Los ítems pretenden, a su vez, evaluar las subvariables de estas motivaciones:

- ME identificada.
- ME introyectada.
- ME de regulación externa.
- MI de conocimiento.
- MI de ejecución o hacia la autosuperación.
- MI hacia la estimulación (experimentar sensaciones).

El formato de respuesta es en forma de una escala del 1 al 7 tipo Likert, donde el 1 significa "muy en desacuerdo", el 4 significa "ni de acuerdo ni en desacuerdo" y el 7 significa "muy de acuerdo". A continuación, se reflejan en una tabla qué ítems están destinados a evaluar cada una de las subvariables de motivación antes mencionadas:

ME identificada	Ítems 7, 11, 17, 24
ME introyectada	Ítems 9, 14, 21, 26
ME de regulación externa	Ítems 6, 10, 16, 22
MI de conocimiento	Ítems 2, 4, 23, 27
MI de ejecución o autosuperación	Ítems 8, 12, 15, 20
MI hacia la estimulación	Ítems 1, 13, 18, 25
Amotivación	Ítems 3, 5, 19, 28

Ha sido utilizada en diversos trabajos sobre aspectos motivacionales en el deporte de competición así como en Educación Física en sus distintas versiones, siendo buenas las medidas psicométricas obtenidas en los trabajos (Carratalá, 2004; Núñez, Martín-Albo, Navarro, y González, 2006).

2.4. Análisis estadístico

Tras administrar los cuestionarios, comenzamos con la recopilación de resultados a partir de las respuestas de los sujetos, tanto entrenadores como jugadores.

Al tratarse de un estudio de tipo descriptivo, el análisis estadístico se limita al cálculo de las puntuaciones medias (y de las puntuaciones totales) en los distintos factores de cada cuestionario, así como al cálculo de medias grupales en el caso de los deportistas.

Escala de Liderazgo en el Deporte para entrenadores (LSS-3)

En el [Cuadro 6](#) incluido en anexos presentamos las respuestas de los entrenadores y la suma de valores obtenidos en los 5 factores que componen la escala.

A continuación describimos los valores medios de ambos entrenadores en cada factor (sobre 5, como la escala tipo likert que sigue este cuestionario), para valorar los diferentes niveles de frecuencias.

El Entrenador A (del equipo masculino) obtuvo una media de puntuaciones de 4,31 en el factor de Entrenamiento e Instrucción, una media de 3,78 en el factor Conducta Democrática, una media de 1,4 en el factor Conducta Autocrática, una media de 4,13 en el factor de Apoyo Social y, por último, una media de 4,6 en el factor de Feedback Positivo. A continuación pasamos a hacer los mismos cálculos con las respuestas del Entrenador B (del equipo femenino), obteniendo una media de las puntuaciones de 3 en el factor Entrenamiento e Instrucción, una media de 3 en Conducta Democrática, una media de 3,4 en Conducta Autocrática, una media de 2,5 en Apoyo Social y una media de 4 en Feedback Positivo. Mostramos estos resultados agrupados en la [figura 9](#).

Figura 9: Puntuaciones entrenadores (LSS-3).

LSS-3	Entrenador A	Entrenador B
Entrenamiento/Instrucción	4,31	3,00
Conducta Democrática	3,78	3,00
Conducta Autocrática	1,4	3,4
Apoyo Social	4,13	2,50
Feedback Positivo	4,6	4

Fuente: Elaboración propia.

Escala de Liderazgo en el Deporte versión jugadores (LSS-2)

Al igual que con la versión para entrenadores, agrupamos las respuestas individuales de cada jugador, junto con la suma de sus puntuaciones individuales por factor y las medias individuales por factor en el [Cuadro 7](#) incluido en anexos. De las 30 respuestas registradas, las primeras 15 pertenecen a los sujetos del equipo femenino, y las últimas

15 a los sujetos del equipo masculino. Para la interpretación de las medias tanto grupales como individuales, aplicamos el mismo procedimiento que en el caso de los entrenadores.

Tras ello, observamos las medias obtenidas por factor a nivel grupal, separando las del equipo masculino de las del equipo femenino. El equipo masculino obtiene una media de 3,69 en el factor Entrenamiento e Instrucción, una media de 3,61 en Conducta Democrática, una media de 3,15 en Conducta Autocrática, una media de 3,6 en Apoyo Social, y una media de 4,31 en Feedback Positivo. Mientras, el equipo femenino obtiene una media de 3,27 en Entrenamiento e Instrucción, 3,09 en Conducta Democrática, 2,34 en Conducta Autocrática, 2,76 en Apoyo Social y 3,64 en Feedback Positivo. Se reflejan dichos valores en la siguiente [figura 10](#).

Figura 10: Puntuaciones totales grupales jugadores (LSS-2).

LSS-2	Jugadores	Jugadoras
Entrenamiento/Instrucción	3,69	3,27
Conducta Democrática	3,61	3,09
Conducta Autocrática	2,15	2,34
Apoyo Social	3,60	2,76
Feedback Positivo	4,31	3,64

Fuente: Elaboración propia.

Cuestionario de Percepción de Clima Motivacional percibido en el deporte para entrenadores (PMCSQ-2)

Al tratarse de un cuestionario no baremado la interpretación de los resultados se realiza a partir de la puntuación media obtenida en cada factor (orientación ego/orientación tarea).

La recopilación de las respuestas a cada uno de los ítems, así como la agrupación de los mismos en los dos factores señalados, aparece recogida en una tabla excel incluida en los anexos ([Cuadro 8](#)).

Sumamos las puntuaciones de las respuestas de ambos entrenadores y calculamos las respectivas medias en cada factor. El Entrenador A obtuvo una media de 5,08 sobre 10 en el factor orientación al ego y una media de 8 sobre 10 en el factor orientación hacia la tarea. Acto seguido pasamos a hacer los mismos cálculos con las respuestas del Entrenador B (del equipo femenino), obteniendo una media de estas puntuaciones son 4,42 sobre 10 en orientación al ego y una media de 7,67 en orientación a la tarea. Agrupamos los resultados en la [figura 11](#).

Figura 11: Puntuaciones entrenadores (PMCSQ-2).

PMCSQ-2	Entrenador A	Entrenador B
Media EGO	5,08	4,42
Media TAREA	8	7,67

Fuente: Elaboración propia.

Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ)

El cuestionario TEOSQ administrado a jugadores, lo pasamos también a excel para agrupar las respuestas de todos los deportistas. De nuevo, las 15 primeras respuestas registradas son las correspondientes a las jugadoras del equipo femenino, y las 15 siguientes respuestas son las correspondientes a los jugadores del equipo masculino. Los datos a nivel individual se pueden observar en el [Cuadro 9](#) incluido en anexos.

Para ordenar las puntuaciones a nivel grupal, se clasificaron en función de si pertenecían al equipo masculino o al femenino. En cuanto al equipo masculino, se obtuvo una media grupal de 3,15 sobre 5 en el factor orientación al ego, y una media grupal de 4,32 sobre 5 en el factor orientación hacia la tarea. Por otro lado, el equipo femenino obtuvo una media grupal de 2,38 sobre 5 en el factor orientación al ego, y una media grupal de 4,39 sobre 5 en el factor orientación hacia la tarea. Presentamos estos resultados grupales en la siguiente [figura 12](#).

Figura 12: Puntuaciones grupales jugadores (TEOSQ).

TEOSQ	MASCULINO	FEMENINO
EGO	3,15	2,38
TAREA	4,32	4,39

Fuente: Elaboración propia.

Sport Motivation Scale (SMS)

Por último, nos quedaba analizar estadísticamente las respuestas obtenidas a través del cuestionario SMS. Las 15 primeras respuestas corresponden al equipo femenino y las 15 siguientes al equipo masculino. A nivel individual, calculamos la suma de puntuaciones obtenidas en los factores orientación al ego y orientación a la tarea, para luego obtener las medias individuales por factores. Se pueden ver las respuestas y los resultados de todos los jugadores en el [Cuadro 10](#) incluido en anexos.

No se involucraron en los cálculos ni la MI de estimulación, ni la ME identificada, ya que las consideramos motivaciones no tan vinculadas a los conceptos de orientación de meta ego/tarea.

Para hacer una valoración grupal, se volvieron a agrupar las puntuaciones por un lado del equipo masculino, y por el otro del equipo femenino. El primer grupo, obtuvo una media grupal de 4,68 sobre 7 en el factor motivación extrínseca, una media grupal de 5,26 sobre 7 en motivación intrínseca, y 3,07 en el factor amotivación. El segundo grupo obtuvo una media grupal de 3,58 en motivación extrínseca, una media grupal de 5,44 en motivación intrínseca y 2,67 en amotivación. Se pueden observar dichos valores en la siguiente [figura 13](#).

Figura 13: Puntuaciones grupales jugadores (SMS).

SMS	MASCULINO	FEMENINO
Motivación extrínseca	4,68	3,58
Motivación intrínseca	5,26	5,44
Amotivación	3,07	2,67

Fuente: Elaboración propia.

Una vez hechos los análisis estadísticos necesarios y obteniendo así los resultados correspondientes, se procederá con la interpretación de los mismos.

3. Resultados

En este apartado iremos exponiendo los resultados obtenidos en cada cuestionario, con el fin de contrastar las hipótesis inicialmente planteadas.

Comenzamos interpretando los valores resultantes del cuestionario LSS en sus dos versiones (LSS-2 y LSS-3), comparando así la percepción del entrenador con la percepción de los jugadores, respecto al tipo de liderazgo, y principalmente respecto a los factores Entrenamiento/Instrucción y de Feedback Positivo, que tal y cómo se ha expuesto en la teoría, son los que están relacionados con el clima motivacional.

Al tratarse de un cuestionario no baremado, la interpretación de los resultados se realiza habitualmente con las puntuaciones medias de cada factor, teniendo como referencia que los valores se sitúan en un rango de 1 a 5 (valores de la escala Likert aplicada). De tal forma que el punto de discriminación se sitúa en el valor 3 (reflejado en el gráfico con una línea roja), para estimar si el entrenador realiza con baja o alta frecuencia las conductas correspondientes a dicho factor.

El Entrenador A, encargado del equipo masculino, según su propio criterio presenta una alta frecuencia de conductas de Entrenamiento e Instrucción, de Conducta Democrática, de Apoyo Social y de Feedback Positivo; y, por otro lado, una baja frecuencia de conductas de tipo Autocrático. Observando las respuestas correspondientes a la percepción de sus jugadores, coinciden con las anteriormente mencionadas, afirmando presentar una alta frecuencia en los mismos factores, así como una baja frecuencia en el factor Autocrático. Es decir, en este caso, son concordantes las puntuaciones obtenidas en ambas versiones del cuestionario ([figura 14](#)).

Figura 14: Percepciones entrenador-jugador masculino (LSS)

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al Entrenador B, encargado del equipo femenino, presenta una alta frecuencia en las conductas Entrenamiento e Instrucción, Conducta Democrática, Conducta Autocrática y Feedback Positivo, y baja frecuencia en la conducta Apoyo Social. En cambio, las jugadoras coinciden en todos los factores esta conducta menos en el de Conducta Autocrática, que se presenta con baja frecuencia ([figura 15](#)).

Figura 15: Percepciones entrenador-jugador femenino (LSS)

Fuente: Elaboración propia.

Observando los valores obtenidos en los factores Entrenamiento e Instrucción y Feedback Positivo podemos afirmar que ambos entrenadores presentan alta frecuencia en dichas conductas. Confirmando así nuestra

segunda hipótesis, en la que planteamos que entrenadores que presentan alta frecuencia en Entrenamiento e Instrucción y Feedback Positivo, mostrarán a su vez una orientación de meta preferente hacia la tarea.

A continuación presentamos la interpretación de los valores obtenidos en el cuestionario administrado a los entrenadores denominado PMCSQ-2, el cual está destinado a evaluar la orientación de meta preferente de cada entrenador.

Empleamos el término “preferente” porque, como ya hemos señalado en la teoría, puedes presentar conductas orientadas a ambas metas (de ego o de tarea), no son excluyentes, pero a la orientación en la que los sujetos presenten mayor puntuación se entenderá como su “orientación de meta preferente”.

Al tratarse de un cuestionario no baremado, la interpretación de los resultados se realiza habitualmente con las puntuaciones medias de cada factor, teniendo como referencia que los valores se sitúan en un rango de 1 a 10 (valores de la escala Likert aplicada). De tal forma que el punto de discriminación se sitúa en el 5,5, para estimar si el entrenador realiza con baja o alta frecuencia las conductas correspondientes a dicho factor.

Observando las puntuaciones obtenidas, podemos decir que el Entrenador A instruye preferentemente orientado hacia la tarea, y presenta baja frecuencia en conductas orientadas al ego. Por otro lado, se observa que el Entrenador B también instruye orientado hacia la tarea, y al tener una puntuación baja en orientación al ego ([figura 16](#)).

Figura 16: Orientación de meta entrenadores.

Fuente: Elaboración propia.

En relación a la interpretación de los resultados obtenidos en las pruebas administradas a los jugadores (TEOSQ y SMS), realizaremos un análisis de las puntuaciones obtenidas a nivel grupal. También incluimos

la evaluación de las puntuaciones a nivel individual, para no reducir el estudio a los valores que definen al todo el grupo, y poder encontrar así posibles datos interesantes a nivel individual.

Empezaremos interpretando los resultados del TEOSQ a nivel grupal, clasificando las puntuaciones obtenidas en los dos equipos (masculino y femenino).

Al tratarse de un cuestionario no baremado, la interpretación de los resultados se realiza habitualmente con las puntuaciones medias de cada factor, teniendo como referencia que los valores se sitúan en un rango de 1 a 5 (valores de la escala Likert aplicada). De tal forma que el punto de discriminación se sitúa en el 3, para estimar si el deportista realiza con baja o alta frecuencia las conductas correspondientes a dicho factor.

El equipo masculino, en conjunto, presentan alta motivación a la tarea y también alta motivación al ego, aunque en mayor frecuencia la primera. Mientras que, el equipo femenino, presenta alta orientación a la tarea pero baja orientación al ego. Esto se puede observar en el gráfico de la [figura 17](#).

Figura 17: Orientación de meta grupal jugadores (TEOSQ).

Fuente: Elaboración propia.

Por estos datos reflejados en el gráfico, podemos refutar nuestra quinta hipótesis planteada, ya que el equipo femenino no presenta apenas diferencia en la puntuación obtenida en el factor orientación hacia la tarea con respecto a la del equipo masculino. En cambio, sí se encuentran diferencias en cuanto al sexo en las puntuaciones del factor orientación al ego, siendo en el equipo masculino alta y en el femenino baja.

A nivel individual, en el TEOSQ, ningún jugador presenta baja orientación a la tarea, al igual que ningún jugador tiene su puntuación obtenida en el factor orientación al ego por encima de su puntuación obtenida en el factor orientación a la tarea, es decir, la orientación de

meta preferente de todos los jugadores es la orientación a la tarea. Esto puede observarse en el [Cuadro 9](#) incluido en anexos. Es decir, todos los jugadores, sin excepción, tienen como orientación de meta preferente la misma que sus respectivos entrenadores (en ambos casos, orientación hacia la tarea), confirmándose así la primera hipótesis planteada en este trabajo.

Además de determinar su orientación de meta preferente, nos interesa estudiar de manera individual los distintos tipos de perfiles motivacionales de los sujetos, siguiendo la taxonomía ya establecida en la teoría ([Figura 4](#))

Observando las puntuaciones individuales, podemos afirmar que de los 15 sujetos del equipo femenino, 12 se corresponden con el perfil 1 (alta tarea-baja ego), y los 3 restantes con el perfil 2 (alta tarea-alta ego). Mientras que de los 15 sujetos del equipo masculino, 5 de ellos se corresponden con el perfil 1, y los 10 restantes se corresponden con el perfil 2. Para una mejor comprensión de la distribución por perfiles se incluye una representación gráfica de tipo ortogonal en la que se sitúa a los deportistas en uno de cuatro cuadrantes resultantes ([figura 18](#)).

Figura 18: Orientación de meta individual jugadores (TEOSQ).

Fuente: Elaboración propia.

Los puntos naranjas representan jugadoras del equipo femenino, los puntos azules representan jugadores del equipo masculino, el punto negro representa a dos deportistas (uno masculino y otro femenino) cuya puntuación era coincidente.

Por último, nos fijamos en los valores que nos ha dejado la administración del cuestionario SMS, primero a nivel grupal, y luego a nivel individual. Las respuestas y sumas de puntuaciones a nivel individual se pueden observar en el [Cuadro 10](#) incluido en anexos.

Al tratarse de un cuestionario no baremado, la interpretación de los resultados se realiza habitualmente con las puntuaciones medias de cada factor, teniendo como referencia que los valores se sitúan en un rango de 1 a 7 (valores de la escala Likert aplicada). De tal forma que el punto de discriminación se sitúa en el 4, para estimar si el deportista realiza con baja o alta frecuencia las conductas correspondientes a dicho factor.

El equipo masculino presenta una puntuación alta en el factor motivación extrínseca y una puntuación alta en el factor motivación intrínseca, pero una puntuación baja en el factor amotivación. Mientras que, el equipo femenino presenta alta motivación intrínseca, pero baja motivación extrínseca y baja amotivación. Se observa un gráfico con estos resultados de manera visual en la [figura 19](#).

Figura 19: Motivación grupal jugadores (SMS).

Fuente: Elaboración propia.

Esto demuestra una clara relación entre la motivación extrínseca y la orientación al ego, al igual que entre la motivación intrínseca y la orientación hacia la tarea, ya que se observa que se mantienen los perfiles establecidos en el anterior cuestionario. Es decir, el equipo masculino presenta alta tarea-alta ego y, a su vez, alta intrínseca-alta extrínseca. Mientras que el equipo femenino, quien presenta alta tarea-baja ego, presenta a su vez alta intrínseca-baja extrínseca. Se confirma así nuestra tercera hipótesis.

A nivel individual, todos los jugadores presentan alta motivación intrínseca, y quince de ellos presentan también alta motivación extrínseca. Observando las medias obtenidas en el factor amotivación, encontramos

siete sujetos que presentan alta amotivación, siendo éstos los sujetos 1, 16, 17, 19, 23, 27 y 28. Estos mismos deportistas presentan todos alta motivación extrínseca (aunque también alta motivación intrínseca), lo que podría demostrar nuestra cuarta hipótesis, en la que afirmábamos que los jugadores cuyas fuentes de motivación no se correspondan con la orientación de meta preferente del entrenador, presentarán altos niveles de amotivación. En este caso, estos siete deportistas obtienen la motivación a través de recompensas provenientes del exterior, mientras que sus entrenadores presentan alta frecuencia en conductas orientadas hacia la tarea.

3.1. Conclusiones

A continuación, se presentan las conclusiones que podemos obtener a partir del análisis de los resultados de nuestro estudio, y teniendo en cuenta las hipótesis planteadas.

Hemos encontrado que existe alta coincidencia en la orientación de meta preferente del entrenador con la orientación de meta preferente de sus jugadores, ya que los dos entrenadores han presentado orientación hacia la tarea, y a su vez todos los deportistas de ambos equipos han presentado puntuaciones más altas en orientación hacia la tarea que en orientación al ego.

Parece ser que los entrenadores con conductas frecuentes de Entrenamiento e Instrucción y Feedback Positivo se corresponden con un estilo motivacional orientado en la tarea, como es el caso de los dos entrenadores de este estudio.

No se han encontrado diferencias en cuanto al sexo en la puntuación de los deportistas en el factor tarea, sin embargo, sí en el factor ego, ya que se han considerado altas en el equipo masculino y bajas en el femenino.

Se ha comprobado la relación entre la orientación al ego y la motivación extrínseca, así como una relación entre la orientación hacia la tarea y la motivación intrínseca.

Los jugadores cuyas fuentes de motivación no coincidan con las que estimula su entrenador, presentan puntuaciones altas de amotivación, es decir, hemos observado que los jugadores con alta motivación extrínseca presentan a su vez alta amotivación, al no incidir tanto en ella su entrenador debido al estilo motivacional que éste presenta (orientado a la tarea).

Creemos importante mencionar que a la hora de administrar el cuestionario LSS en sus dos versiones, los sujetos encontraron limitaciones en algunos ítems ya que estaban formulados como premisas

negativas, creando confusión sobre si debían afirmarla puntuando con un 1 (nunca) o con un 5 (siempre), considerando una posible revisión del mismo. También cabe señalar que el número de deportistas y entrenadores que conforman la muestra es reducido.

Si bien este trabajo es de tipo descriptivo, ha servido para corroborar los resultados y conclusiones obtenidos en otros trabajos e investigaciones, así como para aportar evidencia empírica a algunos planteamientos teóricos formulados en torno a las variables estudiadas.

Como ya hemos apuntado en la fundamentación teórica, en el rendimiento deportivo, se ha observado que la orientación a la tarea es, en general, más adaptativa que la orientación al ego. Genera una mayor satisfacción y evidencia una mayor motivación intrínseca hacia la práctica deportiva. Por tanto, resulta recomendable para los entrenadores incorporar un estilo que fomente un clima motivacional orientado a la tarea preferentemente. En este sentido la utilización de instrumentos como los utilizados en este trabajo, puede ayudar a los entrenadores a conocer su estilo motivacional, y la percepción que tienen los deportistas, y tratar de corregir o modificar sus conductas para desarrollar el estilo motivacional adecuado.

Por otro lado, para los entrenadores puede resultar útil conocer la orientación motivacional de los deportistas, para tratar de mejorar las de aquellos deportistas que se encuentren claramente desajustadas, y con un déficit de orientación a la tarea.

Resultaría interesante de cara a investigaciones o trabajos futuros, estudiar si existen diferencias entre las diferentes modalidades deportivas respecto a la orientación motivacional en deportistas y entrenadores. Otra cuestión interesante a tratar, es si existen diferencias de género en cuanto al clima motivacional implementado por los entrenadores.

4. Referencias bibliográficas

Adler, A. (1924) *The practice and theory of individual psychology*. New York: Harcourt Brace.

Ames, C. (1992). Achievement goals, motivational climate, and motivational processes. En G. C. Roberts (Ed.), *Motivation in Sport and Exercise* (pp.161-176). Champaign, IL: Human Kinetics.

Ames, C. y Archer, J. (1987). Creencias de las madres sobre el papel de la capacidad y el esfuerzo en el aprendizaje escolar. *Revista de psicología educativa*, 79 (4), 409-414.
<https://doi.org/10.1037/0022-0663.79.4.409>

- Atkinson, J. W. (1957). Motivational determinants of risk-taking behavior. *Psychological Review*, 64(6), 359-372. <https://doi.org/10.1037/h0043445>
- Atkinson, J., & Feather, N. (1966). A theory of achievement motivation. New York, NY: Wiley and Sons.
- Balaguer, I., y Castillo, I. (2002). Actividad física, ejercicio físico y deporte en la adolescencia temprana. En I. Balaguer (Ed.), *Estilos de vida en la adolescencia*, 37-64. Valencia: Promolibro.
- Balaguer, I., Castillo, I. y Duda, J. L. (2003). Interrelaciones entre el clima motivacional y la cohesión en futbolistas cadetes. *EduPsykhé*, 2, 243-258.
- Balaguer, I., Castillo, I., Moreno, Y., Garrigues, V. y Soriano, L. (2004). El clima motivacional y la cohesión en equipos de fútbol. *Encuentros en Psicología Social*, 2(1), 152-156.
- Balaguer, I., Castillo, I. y Tomás, I. (1996). Análisis de las propiedades psicométricas del Cuestionario de Orientación al Ego y a la Tarea en el Deporte (TEOSQ) en su traducción al castellano. *Psicológica*, 17, 71-81.
- Balaguer, I., Duda, J. L. y Crespo, M. (1999). Motivational climate and goal orientations as predictors of perceptions of improvement, satisfaction and coach ratings among tennis players. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sport*, 9, 381-388.
- Balaguer, I., Guivernau, M., Duda, J. L. y Crespo, M. (1997). Análisis de la validez de constructo y de la validez predictiva del cuestionario de clima motivacional percibido en el deporte (PMCSQ-2) con tenistas españoles de competición. *Revista de Psicología del Deporte*, 11, 41-57.
- Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. W H Freeman/Times Books/ Henry Holt & Co.
- Bandura, A. y Schunk, D.H. (1981). Cultivating competence, self-efficacy, and intrinsic interest through proximal self-motivation. *Journal of Personality and Social Psychology*, 41, 586-598.
- Barrow, J. C. (1977). The Variables of Leadership. *Academy of Management Review*, 2, 231-251. <https://doi.org/10.5465/amr.1977.4409046>
- Bass, B. M. (1990). From Transactional to Transformational Leadership: Learning to Share the Vision. *Organizational Dynamics*, 18, 19-32. [http://dx.doi.org/10.1016/0090-2616\(90\)90061-S](http://dx.doi.org/10.1016/0090-2616(90)90061-S)

- Bohórquez Gómez-Millán, M. R., y Checa Esquivá, I. (2020). Escala de liderazgo en entrenadores de fútbol: estudio psicométrico y descriptivo. *Información psicológica*, 15(2), 65–77. <https://doi.org/10.14635/IPSIC.2020.119.3>
- Buceta, J. M. (1999). *Variables psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo*. Apuntes del Máster Universitario y Especialista Universitario de Psicología de la Actividad Física y del Deporte.
- Caccese T. M. y Mayberg C. K. (1984). Gender differences in perceived burn-out of college coaches. *Journal of Sport Psychol* 6, 279.
- Campbell, K. M., Campbell, D. J., y Pritchard, R. D. (1977). Effects of extrinsic financial rewards on intrinsic motivation. *Journal of Applied Psychology*, 62(1), 9–15. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.62.1.9>
- Carlin, M. (2015). *El abandono de la práctica deportiva, motivación y estados de ánimo en deportistas* (1.a ed.). Alianza Editorial.
- Carratalá, E. (2004). Análisis de la teoría de las metas de logro y de la autodeterminación en los planes de especialización deportiva de la Generalitat Valenciana. Tesis doctoral. Universidad de Valencia.
- Castillo, I., Balaguer, I. y Duda, J. (2000). Las orientaciones de meta y los motivos de práctica deportiva en los jóvenes deportistas Valencianos escolarizados. *Revista de Psicología del Deporte*, 9, 37-50.
- Cervelló, E., Calvo, R., Ureña, A., & Martínez, M. (2002). Un estudio de la relación entre la orientación motivacional disposicional, el clima motivacional percibido en competición y el estado de implicación en competición de jugadoras de voleibol de alto nivel. *La revista universitaria de la educación física y el deporte*, 1, 34–41.
- Cervelló, E., Escartí, A., y Balagué, G. (1999). Relaciones entre la orientación de meta disposicional y la satisfacción con los resultados deportivos, las creencias sobre las causas de éxito en el deporte y la diversión con la práctica deportiva. *Revista de Psicología del Deporte*, 8, 7-21.
- Cervelló, E y Santos-Rosa, F. J. (2000). Motivación en las clases de Educación Física: Un estudio de la perspectiva de las metas de logro en el contexto educativo. *Revista de Psicología del Deporte*, 9(1-2), 21-70.
- Chaves Barboza, E., y Rodríguez-Miranda, L. (2017). Aprendizaje autorregulado en la teoría sociocognitiva: Marco conceptual y posibles líneas de investigación. *Revista Ensayos Pedagógicos*, 7(2), 47–71.

- Chelladurai, P., (1984). Leadership in sports. En J. M. Silva y R. S. Weinberg (eds.) *Psychological Foundations of Sports*, 329-339.
- Chelladurai, P. (1990). Leadership in Sports: A Review. *International Journal of Sport Psychology*, 21, 328-354.
- Chelladurai, P. y Saleh, S., (1978). Preferred leadership in sports. *Canadian Journal of Applied Sport Science*, 3, 85-92
- Chelladurai, P. y Saleh, S.D. (1980). Dimensions of leader behavior in sports: Development of a leadership scale. *Journal of Sport Psychology*, 2, 34-45.
- Chóliz (2004). Psicología de la Motivación: el proceso motivacional. <http://www.uv.es/~choliz>
- Cox, R. (2009). Psicología del deporte. Madrid: Editorial Médica Panamericana.
- Crespo, M., Balaguer, I. y Atienza, F. (1994). Análisis psicométrico de la versión española de la escala de liderazgo para el deporte de Chelladurai y Saleh en la versión entrenadores. *Revista de Psicología Social Aplicada*, 4(1), 5-28.
- Dalla Volta, A. (1974). Dizionario di psicologia. Giunti-Barbera.
- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic motivation and self-determination in human behaviour*. New York: Plenum Press.
- Deci, E. L., y Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the selfdetermination of behaviour. *Psychological Inquiry*, 11, 227-268.
- Dosil, J. (2004). *Psicología de la Actividad física y del Deporte*. Madrid: McGraw Hill.
- Dosil Díaz, J. (2008). *Psicología de la actividad física y del deporte*, (2.a ed.). McGraw-Hill Education.
- Dosil Díaz, J. y Caracuel, J.C. (2003). Psicología aplicada al deporte, en J. Dosil (ed.), *Ciencias de la Actividad Física y el Deporte*, 155-186.
- Duda, J.L. (1989). Relationship between task and ego orientation and the perceived purpose of sport among high school athletes. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 11, 318-335.
- Duda, J.L. (1992). Sport and Exercise Motivation: A goal perspective analysis. G.C. Roberts (Ed.), *Motivation in sport and Exercise*, 57-91.

- Duda, J.L. (1997) Perpetuating Myths: A response to Hardy's 1996 Coleman Griffith Ardes. *Journal of Applied Sport Psychology*, 9(2) 303-309.
- Duda, J.L. (2001) Achievement Goal research in sport: Pushing the boundaries and clarifying some misunderstandings. G.C. Roberts (Ed.), *Advances in Motivation in Sport and Exercise*, 129-182.
- Duda, J. L., & Nicholls, J. G. (1992). Dimensions of achievement motivation in schoolwork and sport. *Journal of Educational Psychology*, 84(3), 290-299.
<https://doi.org/10.1037/0022-0663.84.3.290>
- Duda, J.L. y Whitehead, J. (1998). Measurement of goal perspectives in the physical domain. J.L. Duda (Ed.), *Advances in sport and exercise psychology measurement*, 21-48.
- Dweck, C. S., & Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. *Psychological Review*, 95(2), 256-273.
<https://doi.org/10.1037/0033-295X.95.2.256>
- Eraña, I. (2015). *Aspectos psicológicos relacionados con el rendimiento de jóvenes tenistas* (Tesis doctoral). Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid.
- Escartí, A. y Cervelló, E. (1994). La motivación en el deporte. *Entrenamiento psicológico en deporte: Principios y aplicaciones*. Valencia: Albatros Educación.
- Feliu, C. J. (1998). *Psicología del Deporte* (1.a ed.). Síntesis Editorial.
- Fenoll, A. N., Jiménez Castuera, R., & García Calvo, T. (2001). Motivación y Deporte. Análisis diferencial por género y edad. *Ciencia Deporte*.
<https://www.cienciadeporte.com/images/congresos/madrid/Rendimiento%20Deportivo/Psicologia%20del%20Deporte/MOTIVACION%20Y%20DEPORTE.PDF>
- Feu, S., Ibáñez, S. J., Graça, A., y Sampaio, J. (2007). Evaluación psicométrica del cuestionario de orientación de los entrenadores en una muestra de entrenadores españoles de balonmano. *Psicothema*, 19(4), 698-704.
- Galván Mata, J. F., López-Walle, J. M., Pérez García, J. A., Tristán Rodríguez, J. L., y Medina Rodríguez, R. E. (2013). Clima motivacional en deportes individuales y de conjunto en atletas jóvenes mexicanos. *Revista iberoamericana de psicología del ejercicio y el deporte*, 8(2), 393-410.
- García-Calvo, T. (2006). Motivación y comportamientos adaptativos en jóvenes futbolistas. Tesis doctoral. Universidad de Extremadura.

- García Llamas, J. L. (1999). Formación del profesorado. Necesidades y demandas. Barcelona: Praxis. 242 págs.
- García-Mas, A., & Gimeno, F. (2008). La teoría de orientación de metas y la enseñanza de la educación física: consideraciones prácticas. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 40(3), 511–522.
- Garrido Garcelán, C., (2015). Atribuciones causales en el ámbito de la docencia de educación física en Educación Primaria. Trabajo fin de grado.
- Gill, D. L. (1986). Competitiveness among females and males in physical activity classes. *Sex Roles*, 15, 233-247.
- Gill, D. L. (2000). Psychological dynamics of sport and exercise (2nd ed.). Human Kinetics.
- Gimeno Sacristán, J. (2008). Educar por competencias, ¿qué hay de nuevo? Madrid, Morata. Reseñado por Rocío Lorente García. ISBN: 978-84-7112-528-6
- Goudas, M. (1998). Motivational Climate and Intrinsic Motivation of Young Basketball Players. *Perceptual and Motor Skills*, 86(1), 323–327.
- Granero-Gallegos, A., y Baena-Extremera, A. (2013). Análisis preliminar exploratorio del “*Sport Motivation Scale (SMS)*” adaptado a la Educación Física. *Espiral. Cuadernos del Profesorado*, 6(12), 3-14.
- Hanrahan, S. J., & Biddle, S. H. J. (2002). Measurement of achievement orientations: psychometric measures, gender, and sport differences. *European Journal of Sport Science*, 2(5), 1-12.
- Heider F., (1944). Social perception and phenomenal causality. *Psychol Rev*, 51, 358-74
- Heider, F. (1958). The psychology of interpersonal relations. John Wiley & Sons Inc. <https://doi.org/10.1037/10628-000>
- Hellín Rodríguez, G. (2007). Motivación, autoconcepto físico, disciplina y orientación disposicional en estudiantes de educación física. Tesis doctoral. Universidad de Murcia. Departamento de expresión, plástica, musical y dinámica.
- Hernández, K., Ramos, J., y Quintanilla, I. (2016). *Factores psicosociales que influyen en el rendimiento deportivo de los jugadores de Club Deportivo Universidad de El Salvador de la liga mayor de fútbol salvadoreño en el torneo clausura en San Salvador*. Trabajo de pregrado.
- Hunt, J. G. (1991). Leadership: A new synthesis. Sage Publications, Inc.

- Jácome, J. F. (2015). El Quemarse o Burn-Out y el Abandonar o Drop-Out / Neurociencias y Deporte (parte 3/3). *Grupo Sobre Entrenamiento (G-SE)*.
<https://g-se.com/el-quemarse-o-burn-out-y-el-abandonar-o-drop-out-neurociencias-y-deporte-parte-3-3-bp-i57cfb26dbbb49>
- Jácome, J. F. (2015). Las Motivaciones del Deportista / Neurociencias y Deporte (parte 2/3). *Grupo Sobre Entrenamiento (G-SE)*.
<https://g-se.com/las-motivaciones-del-deportista-neurociencias-y-deporte-parte-2-3-bp-F57cfb26dbb7f8>
- Kavussanu, M., & Roberts, G. C. (1996). Motivation in physical activity contexts: The relationship of perceived motivational climate to intrinsic motivation and self-efficacy. *Journal of Sport & Exercise Psychology*, 18(3), 264–280.
- Leo, F., Miguel, P., Sánchez-Oliva, D., Amado, D. y García Calvo, T. (2013). El liderazgo y el clima motivacional del entrenador como antecedentes de la cohesión y el rol percibido en futbolistas semiprofesionales. *Revista de Psicología del Deporte*, 22.
- León, E., Quiles, M. J., Manchón, J., Marcos, N., & Cantón, E. (2018). ¿Qué papel tiene el género y la experiencia sobre la salud emocional y el rendimiento de los deportistas de equipo?. *Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión*, 29, 63–74.
- Leyton Román, M., y Moreno Navarrete, B. (2011). *Diferencias de género en la percepción del clima motivacional, en la escala de motivación educativa y en la necesidades psicológicas básicas en adolescentes extremeños, con respecto a las actividades físico-deportivas*. Alto Rendimiento.
- Lewin, K., Lippitt, R. y White, R. K. (1939). Patterns of aggressive behavior in experimentally created social climates. *Journal of Social Psychology*, 10, 271-301.
- Littman, R. A. (1958). Motives, history and causes. *Nebraska symposium on motivation*, 114-168.
- Lorenzo, J. (1997). *Psicología del deporte*. Madrid: Biblioteca Nueva.
- Loughead, T. M., & Hardy, J. (2005). An examination of coach and peer leader behaviors in sport. *Psychology of Sport and Exercise*, 6, 303-312. <http://dx.doi.org/10.1016/j.psychsport.2004.02.001>
- Maehr, M., y Nicholls, J. (1980). Culture and achievement motivation: A second look. En N. Warren (ed.) *Studies in crosscultural psychology*, 3, New York: Academic Press.

- Marques, M., Nonohay, R., Koller, S., Gauer, G., Cruz, J. (2015). El estilo de comunicación del entrenador y la percepción del clima motivacional generado por los entrenadores y compañeros. *Cuadernos de Psicología del Deporte, 15*, 47–54.
- Martens, R. (1976). *Competitiveness in sport*. Paper presented at the International Congress of Physical Activity Sciences. Quebec.
- McClelland, D.C. (1961). *The achieving society*. New York: Free Press.
- Molina García, V. A. (2014). Estilos de liderazgo en equipos de fútbol juveniles (16-18 años) de la provincia de Granada y su relación con los climas motivacionales generados por los entrenadores. Tesis doctoral: Universidad de Granada.
- Moreno, J. A., y Martínez, A. (2006). Importancia de la teoría de la autodeterminación en la práctica físico-deportiva: fundamentos e implicaciones prácticas. *Cuadernos de Psicología del Deporte, 6*(2), 39–54.
- Murcia, J., González-Cutre, D., y Cervelló, E. (2007). Analizando la motivación en el deporte: Un estudio a través de la teoría de la autodeterminación. *Apuntes de Psicología, 25*(1), 35-51.
- Murray, H. (1938) *Explorations in personality*. New York: Oxford University Press.
- Newton, M. y Duda, J. L. (1993). Elite adolescent athletes' achievement goals and beliefs concerning success in tennis. *Journal of Sport and Exercise Psychology, 15*(4), 437-448.
- Nicholls, J. G. (1978). The development of the concepts of effort and ability, perception of academic attainment, and the understanding that difficult tasks require more ability. *Child Development, 49*(3), 800–814. <https://doi.org/10.2307/1128250>
- Nicholls, J. G. (1984). Conceptions of ability and achievement motivation. In R. Ames & C. Ames (Eds.), *Research on motivation in education: Student motivation, 1*, 39-73. New York: Academic Press.
- Nicholls, J. G. (1989). *The competitive ethos and democratic education*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Nicholls, J. G., Patashnick, M., y Nolen, S. B. (1985). Adolescents' theories of education. *Journal of Educational Psychology, 77*(6), 683-692.
- Núñez, J. L., Martín-Albo, J., Navarro, J. G., & González, V. M. (2006). Validación de la versión española de la escala multidimensional de orientaciones a la deportividad. *Revista de Psicología del Deporte, 15*, 9-12.

- Núñez, J. L., y León, J. (2018). Probando las relaciones entre la motivación global, contextual y situacional: un estudio longitudinal de los efectos horizontal, arriba-abajo y abajo-arriba. *Revista de Psicodinámica*, 23(1), 9–16.
- Pintrich, P. R. (2000a). Multiple Goals, Multiple Pathways: The role of Goal Orientation on Learning and Achievement. *Journal of Educational Psychology*, 92(3), 544-555.
- Poblete Godoy, N. (2016). TEMA V: La motivación en el deporte. Doc Player.
<https://docplayer.es/17059780-Tema-v-la-motivacion-en-el-deporte.html>
- Pulido-Pedrero, S., de la Vega-Marcos, R. y Fuentes-García, J. P. (2019). Motivación de logro en deportistas de combate de élite: Evaluación objetiva computerizada. *Rev de Psicología de Deporte*, 29(1), 75-82.
- Raedeke, T. (1997). Is athlete burnout more than just stress? A sport commitment perspective. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 19(4), 396–417.
- Reynaga, P., y Pando, M. (2005). Relación del síndrome de agotamiento crónico (Burnout) con el trastorno psicológico potencial en jóvenes deportistas. *Investigación en Salud*, VII(3), 153–160.
- Riemer, H. A. y Chelladurai, P. (1995). *Leadership and satisfaction in athletics*. *Journal of Sport & Exercise Psychology*, 17(3), 276–293.
- Roberts, G. C. (1984). Achievement motivation in children's sport. En J. G. Nicholls (Ed.), *Advances in motivation and achievement*, 3, the development of achievement motivation, 251-281. JAI Press.
- Roberts, G. C.; Spink, K. y Pemberton, C. (1999). *Learning experiences in sport psychology*. Champaign: Human Kinetics.
- Roberts, G. C., y Treasure, D. C. (1995). Achievement goals, motivational climate and achievement strategies and behaviors in sport. *International Journal of Sport Psychology*, 26(1), 64–80.
- Ruble, D. N. (1984). Teorías sobre la motivación de logro: perspectiva evolutiva. *Infancia y Aprendizaje*, 26, 15–30.
- Sage, G. (1977). *Introduction to motor behavior: A neuropsychological approach*. Addison-Wesley, 2 editions.
- Sapienza, S., Aguglia, E., y Santagati, M. (1990). Prevenzione del burn-out. *Movimento*, 6, 151.

- Silva, T., & Nicholls, J. G. (1993). College students as writing theorists: Goals and beliefs about the causes of success. *Contemporary Educational Psychology, 18*(3), 281–293.
- Smith R. E. (1986). Toward a cognitive-affective model of athletic burn-out. *Journal of Sport Psychol, 8*, 36.
- Torregrosa, M., Viladrich, C., Ramis, Y., Azócar, F., Latinjak, A. y Cruz, J. (2011). Efectos en la percepción del clima motivacional generado por los entrenadores y compañeros sobre la diversión y el compromiso. Diferencias en función de género. *Revista de Psicología del Deporte, 20*(1), 243-255.
- Valdés, H. (1998). *Personalidad y deporte*. Barcelona: Inde.
- Vallerand, R.J. (2007). Intrinsic and extrinsic motivation in sports and physical activity: a review and a look at the future. En G. Tenenbaum y R.C. Eklunt, *Handbook of sport psychology, 3*, 31-59.
- Vallerand, R. J., y Reid, G. (1984). On the causal effects of perceived competence on intrinsic motivation: A test cognitive evaluation on theory. *Journal of Sport Psychology, 6*, 94-102.
- Vallerand, R. J., y Rousseau, F. L. (2001). Intrinsic and extrinsic motivation in sport and exercise. A review using the hierarchical model of intrinsic. *Handbook of Sport Psychology, 2*, 389-416.
- Vallerand, R. J., y Thill, E. E. (1993). Introduction au concept de motivation. *Introduction à la psychologie de la motivation, 3–39*.
- Vealey, R. S. (1986): "Conceptualization of sport-confidence and competitive orientation: Preliminary investigation and instrument development". *Journal of Sport Psychology, 8*, 221-246.
- Weinberg, R. S., & Gould, D. (2001). *Fundamentals of Sport and Exercise Psychology*. Porto Alegre: Artmed.
- Weinberg, R. S., Smith, J., Jackson, A. y Gould, D. (1984). Effects of association, dissociation and positive self-talk strategies on endurance performance. *Canadian Journal of Applied Sports Sciences, 2*, 340-439.
- Weiner, B. (1972). Attribution theory, achievement motivation, and the educational process. *Review of Educational Research, 42*(2), 203–215. <https://doi.org/10.2307/1170017>
- Weiner, B. (1979). A theory of motivation for some classroom experiences. *Journal of Educational Psychology, 71*(1), 3–25.

Weiner, B. (1986). Attribution, emotion, and action. In R. M. Sorrentino & E. T. Higgins (Eds.), *Handbook of motivation and cognition: Foundations of social behavior*, 281–312. Guilford Press.

Weis, G. F. (2013). *Orientación de meta ego y tarea de los atletas y entrenadores y su relación con los motivos de abandono del deporte federado: caso del sur de Brasil*. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Zafra, A. O., Ruiz, E. J. G., Vera, P. J., de Los Fayos Ruiz, E. J. G., García, G. N., y Muñoz, A. P. (2002). *Manual de psicología del deporte* (1ª ed.). DM.

Zimmerman, B. J. y Cleary, T. J. (2006). Adolescents' development of personal agency, en *Adolescence and education (Self-efficacy beliefs of adolescents)*, 1(5), 45–69. Information Age Publishing.

5. Anexos

Cuadro 1: Cuestionario de percepción del clima motivacional para entrenadores (PMCSQ-2)

	Totalmente en desacuerdo						Totalmente de acuerdo					
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
1. Me incomoda cuando un jugador comete un error.	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
2. Presto más atención a los jugadores de mayor desempeño.	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
3. Solo felicito a los jugadores que más destacan.	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
4. Hago que se sientan bien cuando intentan hacerlo lo mejor posible.	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
5. Procuo que se ayuden entre sí para aprender.	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
6. Motivo a los jugadores a competir entre sí.	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
7. Reconozco que tengo jugadores preferidos.	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
8. Ayudo en la mejora de los puntos débiles de los jugadores.	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
9. Grito a los jugadores cuando cometen errores.	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
10. Procuo hacer que se sientan bien cuando mejoran algún aspecto.	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
11. Solo felicito a los jugadores con mejores resultados.	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
12. Aplico castigos cuando los jugadores cometen errores.	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
13. Premio el esfuerzo.	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
14. Estimulo a los jugadores para que se animen a aprender.	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
15. Dejo claro quiénes son los mejores jugadores.	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
16. Procuo hacer que se motiven cuando juegan mejor.	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
17. Doy importancia al esfuerzo personal de los jugadores.	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
18. Solo me fijo en los mejores jugadores.	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
19. Pienso que los jugadores tienen miedo de fallar.	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
20. Refuerzo a los jugadores para que mejoren sus puntos débiles.	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
21. Favorezco a algunos jugadores en detrimento de otros.	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
22. Doy importancia a que los jugadores mejoren en cada entreno.	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
23. Les incentivo para que trabajen en equipo y cooperen.	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
24. Les incentivo a que se ayuden entre ellos a mejorar y superarse.	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	

Fuente: G. F. Weis (2013). Orientación de meta ego y tarea de los atletas y entrenadores y su relación con los motivos de abandono del deporte federado: Caso del sur de brasil.

Cuadro 2: Escala de Liderazgo en el Deporte para entrenadores (LSS-3).

Quando entreno:

1	nunca	2	rara vez	3	ocasionalmente	4	seguido	5	siempre
---	-------	---	----------	---	----------------	---	---------	---	---------

	1	2	3	4	5
1. Procuro que los jugadores/atletas se esfuercen al máximo					
2. Pido la opinión de los jugadores/atletas sobre la táctica a utilizar en determinados encuentros/partidos.					
3. Ayudo a los jugadores/atletas en sus problemas personales.					
4. Felicito delante de los demás a un jugador/atleta por su buen juego/desempeño.					
5. Explico a cada jugador durante los entrenamientos las técnicas y tácticas del deporte.					
6. Planifico sin pedir opinión a los jugadores/atletas.					
7. Ayudo a los integrantes del equipo a resolver sus conflictos.					
8. Presto especial atención a la corrección de los errores de los jugadores/atletas.					
9. Consigo el visto bueno del equipo sobre asuntos importantes antes de actuar.					
10. Le digo al jugador/atleta cuando ha hecho realmente bien las cosas.					
11. Transmito claramente mis funciones como entrenador a los jugadores/atletas.					
12. No explico mis acciones.					
13. Miro por el bienestar personal de los jugadores/atletas.					
14. Enseño individualmente a cada jugador la técnica del deporte.					
15. Dejo que los jugadores/atletas participen en la toma de decisiones.					
16. Procuro que un jugador/atleta sea recompensado por una buena actuación.					
17. Preparo y preveo lo que se debe hacer en los entrenamientos y partidos.					
18. Animo a los jugadores/atletas a que hagan sugerencias sobre cómo llevar a cabo los entrenamientos.					
19. Hago favores personales a los jugadores/atletas.					
20. Explico a cada jugador durante el entrenamiento lo que se debe y lo que no se debe hacer.					
21. Permito que los jugadores/atletas fijen sus propias metas.					
22. Expreso cualquier sentimiento de afecto hacia los jugadores/atletas.					
23. Confío en que cada jugador/atleta cumpla con su misión perfectamente.					
24. Permito que los jugadores/atletas hagan las cosas a su manera aunque cometan errores.					
25. Animo al jugador/atleta a que tenga la confianza de hablar con su entrenador de sus problemas personales.					
26. Señalo y entreno los puntos fuertes y débiles de cada jugador/atleta.					
27. No transijo con otros puntos de vista diferentes a los suyos.					
28. Expreso aprecio cuando un jugador/atleta juega bien.					
29. Doy instrucciones precisas a cada jugador/atleta de lo que se debe hacer en cada situación.					
30. Pido la opinión de los jugadores/atletas sobre asuntos importantes del entrenamiento.					
31. Fomento relaciones estrechas e informales con los jugadores/atletas.					
32. Procuro que los esfuerzos de los jugadores/atletas sean coordinados.					
33. Permito que los jugadores/atletas trabajen a su aire.					
34. Me mantengo apartado de los jugadores/atletas.					
35. Explico de qué forma cada jugador/atleta contribuye a la práctica colectiva.					
36. Invito a los jugadores/atletas a mi casa.					
37. Felicito a los jugadores/atletas cuando se lo merecen.					
38. Especifico con claridad lo que espero de mis jugadores/atletas.					
39. Permito que los jugadores/atletas decidan las jugadas que se usarán en un partido.					
40. Hablo de una manera tajante que no dé lugar a preguntas.					

Fuente: Mayo Santamaría, C. (1997). El liderazgo en los deportes de equipo: Balonmano femenino. Universidad de Valencia: Tesis doctoral no publicada.

Cuadro 3: Escala de Liderazgo en el Deporte para los jugadores (LSS-2).

Cuando entreno: 1 nunca 2 rara vez 3 ocasionalmente 4 seguido 5 siempre

"Mi entrenador..."	1	2	3	4	5
1. Se asegura de que cada jugador trabaje a su máxima capacidad.					
2. Pide la opinión de los jugadores sobre estrategias específicas de competencia.					
3. Ayuda a los jugadores con sus problemas personales.					
4. Felicita a los jugadores enfrente de los demás cuando hacen un buen trabajo.					
5. Explica a cada jugador durante el entrenamiento las técnicas y tácticas del deporte.					
6. Planifica sin pedir opinión a los jugadores.					
7. Ayuda a los miembros del equipo a resolver sus conflictos.					
8. Presta atención a corregir los errores de los jugadores.					
9. Pide consentimiento grupal sobre asuntos importantes antes de proseguir.					
10. Le dice al jugador cuando hace un buen trabajo.					
11. Se asegura de que las funciones del entrenador sean comprendidas por todos los jugadores.					
12. No explica sus acciones.					
13. Está al pendiente del bienestar de sus jugadores.					
14. Instruye a cada jugador individualmente acerca de las habilidades necesarias del deporte.					
15. Deja que los jugadores participen en la toma de decisiones.					
16. Se asegura de que los jugadores sean premiados por una buena actuación.					
17. Planea y prevé lo que se debe hacer en entrenamientos y partidos.					
18. Anima a los jugadores a sugerir maneras sobre cómo llevar a cabo los entrenamientos.					
19. Hace favores personales a los jugadores.					
20. Explica a cada jugador lo que se debe de hacer y no hacer.					
21. Deja que los jugadores establezcan sus propias metas.					
22. Expresa cualquier sentimiento que tenga hacia los jugadores.					
23. Espera que todos los jugadores terminen su entrenamiento de forma completa.					
24. Deja que los jugadores hagan las cosas a su manera, aunque se equivoquen.					
25. Anima a los atletas a confiar en su entrenador.					
26. Señala y entrena los puntos fuertes y débiles de cada jugador.					
27. No acepta otros puntos de vista diferentes a los suyos.					
28. Expresa aprecio u orgullo cuando un jugador hace algo bueno.					
29. Da instrucciones específicas a cada jugador sobre lo que se debe hacer en cada momento y situación.					
30. Pide la opinión de los jugadores sobre cuestiones importantes del entrenamiento.					
31. Anima a los jugadores a tener relaciones estrechas e informales.					
32. Procura que los esfuerzos de los jugadores sean coordinados.					
33. Deja que los jugadores trabajen a su propio ritmo.					
34. No deja que los jugadores se le acerquen, está apartado.					
35. Explica a cada jugador cómo contribuye al equipo.					
36. Invita a los jugadores a su casa.					
37. Felicito a los jugadores cuando se lo merecen.					
38. Especifica con detalle qué es lo que se espera de cada jugador.					
39. Permito que los jugadores decidan las jugadas que se usarán en un partido.					
40. Habla de manera que no deja espacio para que los jugadores hagan preguntas.					

Fuente: Elaboración propia a partir de Crespo, Balaguer y Atienza (1994).

Cuadro 4: Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ).

Quando entreno: 1 nunca 2 rara vez 3 ocasionalmente 4 seguido 5 siempre

Yo me siento con más éxito en el deporte cuando...	1	2	3	4	5
1. Soy el único que puede realizar un gesto o una jugada.					
2. Aprendo una habilidad nueva y me motiva a practicar más.					
3. Puedo hacerlo mejor que mis compañeros.					
4. Aprendo algo que es divertido de hacer.					
5. Los otros no pueden hacerlo tan bien como yo.					
6. Aprendo una nueva tarea esforzándome.					
7. Otros fallan y yo no.					
8. Trabajo y me esfuerzo mucho.					
9. Soy el que más goles mete o el que más puntúa.					
10. Aprendo una nueva habilidad.					
11. Soy el mejor.					
12. Pongo todo lo que está de mi parte y lo hago lo mejor que puedo.					
13. Noto que una habilidad que he aprendido funciona.					

Fuente: Elaboración propia a partir de Balaguer et al. (1996).

Cuadro 5: Sport Motivation Scale (SMS).

¿Por qué practicas tu deporte?	1	2	3	4	5	6	7
1. Por el placer que siento cuando vivo experiencias emocionantes.							
2. Por el placer que me proporciona saber más acerca del deporte que practico.							
3. Antes tenía buenas razones para hacer deporte, pero ahora me pregunto si debería seguir practicándolo.							
4. Por el placer de descubrir nuevas técnicas de entrenamiento.							
5. Ya no lo sé; tengo la impresión de que soy incapaz de tener éxito en este deporte.							
6. Porque me permite estar bien considerado por la gente que conozco.							
7. Porque, en mi opinión, es una de las mejores maneras de conocer gente.							
8. Porque siento una gran satisfacción personal cuando domino determinadas técnicas difíciles de entrenamiento.							
9. Porque resulta absolutamente necesario practicar deporte si uno quiere estar en forma.							
10. Por el prestigio de ser un deportista.							
11. Porque es una de las mejores maneras que he elegido para desarrollar otros aspectos de mí mismo.							
12. Por el placer que siento cuando mejoro en alguno de mis puntos débiles							
13. Por la emoción que siento cuando me encuentro realmente implicado en la actividad.							
14. Porque necesito hacer deporte para sentirme bien.							
15. Por la satisfacción que experimento cuando perfecciono mis habilidades.							
16. Porque la gente que me rodea cree que es importante estar en forma.							
17. Porque es una buena forma de aprender muchas cosas que me podrían resultar útiles en otras facetas de mi vida.							
18. Por las intensas emociones que siento practicando un deporte que me gusta.							
19. Ya no lo tengo claro; la verdad es que no creo que mi sitio esté en el deporte.							
20. Por el placer que siento cuando ejecuto determinados movimientos difíciles.							
21. Porque me sentiría mal si no practicara deporte habitualmente.							
22. Para mostrar a otros lo bueno que soy en mi deporte.							
23. Por el placer que siento cuando aprendo técnicas de entrenamiento que no he intentado nunca.							
24. Porque resulta una de las mejores maneras mantener buenas relaciones con mis amigos.							
25. Porque me gusta la sensación de estar totalmente inmerso en la actividad.							
26. Porque necesito hacer deporte de forma regular.							
27. Por el placer de descubrir nuevas formas de realizar los movimientos.							
28. Me lo pregunto con frecuencia; me parece que no soy capaz de alcanzar las metas que me he propuesto.							

Fuente: Elaboración propia a partir de Núñez, Martín-Albo, Navarro y González (2006).

Cuadro 6. Sumas y medias entrenadores (LSS-3)

NºQ/Sujetos	Entrenador A	Entrenador B
1	5	4
2	4	3
3	2	3
4	5	4
5	5	2
6	2	4
7	5	3
8	4	3
9	4	5
10	5	4
11	5	2
12	1	4
13	4	4
14	2	2
15	4	3
16	4	4
17	5	5
18	2	2
19	4	3
20	5	2
21	5	2
22	3	2
23	4	3
24	5	2
25	5	2
26	3	3
27	1	4
28	4	4
29	3	3
30	3	4
31	5	2
32	5	4
33	3	3
34	1	3
35	5	2
36	5	1
37	5	4
38	5	4
39	4	3
40	2	2
Suma puntuación ítems que miden Entrenamiento/Instrucción	56	39
Media puntuación en el factor Entrenamiento/Instrucción	4,31	3
Suma puntuación ítems que miden Conducta Democrática	34	27
Media puntuación en el factor Conducta Democrática	3,78	3
Suma puntuación ítems que miden Conducta Autocrática	7	17
Media puntuación en el factor Conducta Autocrática	1,4	3,4
Suma puntuación ítems que miden Apoyo Social	33	20
Media puntuación en el factor Apoyo Social	4,13	2,5
Suma puntuación ítems que miden Feedback Positivo	23	20
Media puntuación en el factor Feedback Positivo	4,6	4

Cuadro 7. Sumas y medias individuales jugadores (LSS-2)

Med/Suitos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Fem o Masc	Fem	Fem																													
1	3	4	2	3	4	3	5	3	3	2	4	4	4	4	3	2	3	3	4	5	2	2	5	5	3	3	4	4	5	4	
2	4	4	2	2	3	3	5	1	3	2	4	4	4	4	3	2	2	3	4	4	2	2	3	3	4	2	4	4	5	4	
3	2	4	2	1	3	2	2	3	2	3	3	4	3	4	4	1	3	3	3	4	5	3	4	2	1	2	2	3	5	4	
4	2	5	3	2	4	5	2	4	5	3	3	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	
5	3	3	3	2	4	2	5	1	4	2	3	3	2	2	4	2	3	4	4	4	2	4	4	5	4	3	3	4	4	5	
6	4	2	4	3	4	1	2	3	1	3	2	2	2	4	4	1	3	3	2	2	3	3	4	5	1	2	2	2	4	4	
7	2	5	2	1	3	2	3	1	3	3	3	2	4	3	3	3	3	4	4	5	2	4	4	4	3	3	4	4	4	5	
8	3	5	2	3	4	2	3	2	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	1	5	4	4	5	3	
9	4	3	3	1	3	3	4	3	5	4	3	2	4	4	3	3	4	4	4	5	4	3	3	4	4	4	4	5	4	5	
10	4	2	3	2	3	3	3	2	2	1	4	4	4	3	2	2	4	4	4	5	3	2	2	4	5	3	3	4	4	5	
11	4	2	3	2	3	3	3	2	2	3	4	4	4	3	3	3	2	3	4	4	2	2	4	3	3	3	4	4	4	5	
12	1	2	2	2	2	2	1	4	4	3	3	1	3	3	3	3	2	3	4	4	2	2	4	5	4	4	4	4	5	5	
13	4	5	2	2	5	3	4	4	4	3	4	1	3	5	5	5	3	3	4	5	5	3	4	5	5	4	4	4	5	5	
14	2	4	2	2	4	3	4	2	2	3	4	2	2	3	2	3	3	4	4	4	4	2	2	4	5	2	2	3	3	4	
15	4	4	3	2	4	4	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	3	2	4	3	4	4	4	4	5	
16	3	2	2	2	4	4	4	4	2	3	3	1	2	3	3	1	4	4	4	4	5	3	2	4	5	5	3	4	4	5	
17	5	5	3	5	4	4	4	4	5	3	3	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	2	5	5	5	5	5	4	4	5	
18	3	2	3	1	2	1	3	1	4	4	4	3	3	2	4	4	4	4	5	5	5	2	2	3	4	3	4	4	5	3	
19	2	4	3	3	5	4	4	4	2	2	3	4	4	4	3	3	4	4	4	2	2	2	5	3	3	5	5	5	5	4	
20	4	4	3	2	5	2	4	1	4	2	2	2	3	3	4	2	4	4	4	4	4	2	2	5	5	4	4	3	3	3	
21	3	5	3	3	3	4	4	5	3	3	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	
22	2	2	4	5	3	1	3	3	2	2	3	4	3	2	2	5	3	3	3	3	2	4	2	4	2	2	4	4	4	4	
23	4	4	3	5	3	3	4	4	4	3	3	4	5	4	4	4	5	5	4	4	5	1	4	5	5	5	5	4	4	4	
24	3	2	3	2	3	2	3	5	2	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	5	3	2	2	1	5	5	3	3	3	4	
25	3	3	2	1	4	3	4	5	3	2	4	2	4	4	4	1	4	4	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	
26	2	4	2	3	4	2	3	3	2	2	4	1	2	2	3	3	2	2	4	2	2	4	4	5	5	5	5	3	3	4	
27	2	1	3	3	4	3	4	2	2	2	4	2	2	3	3	1	2	4	3	1	2	1	2	2	4	3	1	1	2	2	
28	4	5	4	3	5	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	
29	4	4	3	2	3	2	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	
30	4	3	4	2	3	2	4	4	3	3	2	2	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	2	4	4	3	2	4	4	4	
31	4	2	3	3	3	1	4	1	4	4	3	2	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	4	3	2	1	5	5	4	4	
32	4	4	3	5	3	3	3	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	3	5	4	3	3	4	4	4	4	
33	2	2	4	3	4	3	3	5	3	3	3	2	3	2	1	1	4	3	4	4	4	4	3	3	5	4	4	4	4	4	
34	1	1	1	1	1	1	4	3	3	3	3	1	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	
35	2	3	2	2	3	2	4	1	4	2	2	3	1	2	2	2	3	3	3	3	5	5	3	5	5	5	3	3	4	4	
36	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	
37	3	4	3	3	3	4	4	5	4	4	4	1	5	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	
38	1	3	2	2	4	1	3	3	3	2	4	1	3	4	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	2	4	4	
39	1	4	3	1	5	4	4	5	3	2	4	4	3	3	2	5	4	4	4	4	5	5	2	2	3	5	4	4	4	2	
40	1	2	4	1	1	3	1	4	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	3	3	3	3	2	1	2	
ΣEI	40	48	35	41	48	32	46	31	48	32	51	43	45	51	46	37	43	49	53	55	29	41	58	62	49	45	42	49	56	51	
μEI	3,08	3,69	2,69	3,15	3,69	2,46	3,54	2,38	3,69	2,46	3,92	3,31	3,46	3,92	3,54	2,85	3,31	3,77	4,08	4,23	2,3	3,15	4,46	4,77	3,77	3,46	3,23	3,77	4,31	3,92	
ΣCD	27	29	28	30	30	25	34	28	25	25	30	25	30	26	26	27	32	33	35	42	30	27	31	23	31	31	35	34	37	30	
μCD	3,00	3,22	3,11	2,22	3,33	2,78	3,78	3,78	3,11	2,78	3,33	2,78	3,33	2,89	3,00	3,56	3,56	3,67	3,89	4,67	3,33	3,00	3,44	2,56	3,44	3,89	3,78	4,11	3,33		
ΣCA	9	14	11	13	13	10	13	14	14	11	11	10	9	12	15	10	10	17	14	6	10	16	10	16	12	8	6	11	8	7	
μCA	1,80	1,80	2,80	2,20	2,60	2,00	2,60	2,80	2,80	2,20	2,20	2,00	1,80	2,40	3,00	2,00	2,00	3,40	2,80	1,20	2,00	3,20	2,00	3,20	2,40	1,60	1,20	2,20	1,60	1,40	
ΣAS	18	23	20	21	26	14	26	23	21	20	24	24	29	29	26	26	26	28	29	25	32	29	28	28	29	28	27	27	35	34	
μAS	2,25	2,88	2,50	2,63	3,25	1,75	3,25	2,88	2,63	2,50	3,00	3,00	3,63	3,25	3,25	3,25	3,25	3,50	4,00	3,63	3,33	4,00	3,25	3,50	3,63	3,50	3,38	3,38	4,38	4,25	
ΣFP	16	20	15	17	21	13	19	20	20	17	19	16	21	20	19	20	20	20	24	22	18	21	23	25	25	25	20	20	23	23	
μFP	3,2	4	3	3,4	4,2	2,6	3,8	4	4	3,4	3,8	3,2	4,2	4	3,8	4	4	4	4,8	4,4	3,6	4,2									

Cuadro 8. Sumas y medias entrenadores (PMCSQ-2)

NºQ	Entrenador A	Entrenador B
1	9	6
2	5	8
3	3	3
4	9	9
5	6	6
6	8	9
7	3	7
8	4	9
9	6	3
10	10	8
11	2	2
12	6	4
13	7	8
14	10	7
15	3	2
16	9	7
17	9	8
18	3	4
19	9	1
20	9	6
21	3	6
22	7	7
23	9	9
24	8	6
Suma EGO	61	53
Media EGO	5,08	4,42
Suma TAREA	96	92
Media TAREA	8	7,67

Cuadro 9. Sumas y medias individuales jugadores (TEOSQ)

Nº de Sujetos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Femenino	4	5	2	3	3	4	1	4	2	5	2	3	4	4	4	3	4	5	3	5	3	4	4	2	3	5	4	5	3	3
Masculino	5	3	4	3	5	4	4	4	3	2	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	1	5	5	5	4	4
Σ	9	8	6	6	8	8	5	8	5	7	4	7	8	8	8	7	8	8	8	8	7	9	8	6	4	10	9	10	7	7
ME	4,17	2,33	3	1,83	2	3,17	1,67	1,67	2,17	2,17	1,5	2	2,5	2,33	3,33	2	3,33	3,5	3,83	1,67	2,17	3,67	3,83	2,33	2,33	3,67	4,5	3,67	3,17	
Σ TABLA	31	35	25	31	32	28	32	31	31	33	35	31	32	27	27	24	27	35	30	30	34	27	27	28	24	35	33	33	30	29
ME	4,43	5	3,57	4,43	4,57	4	4,57	4,43	4,43	4,71	5	4,43	4,57	3,86	3,86	3,43	3,86	5	5	4,29	4,29	4,86	3,86	4	3,43	5	4,71	4,71	4,29	4,14

Cuadro 10. Sumas y medias individuales jugadores (SMS)

Nº/Sujetos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Fem o Mist	Femenino	Miscuño																														
1	3	7	5	6	7	7	6	6	7	7	6	6	7	7	3	4	5	3	6	5	7	6	5	7	6	6	5	4	3	7		
2	4	7	5	4	7	7	5	6	6	6	2	7	4	4	4	4	5	4	7	7	4	5	5	3	4	4	5	7	4	7		
3	6	1	2	5	2	3	3	5	1	4	1	3	5	3	4	5	6	1	5	2	4	3	6	2	1	2	5	5	2	7		
4	7	7	1	1	6	6	6	5	7	3	4	1	4	4	2	4	4	5	4	5	6	4	5	2	4	4	6	7	5	2		
5	6	2	1	3	3	2	3	1	1	3	3	5	3	4	2	4	3	1	4	1	4	1	4	5	1	1	1	6	2	3		
6	3	2	3	3	7	4	2	1	5	1	1	3	4	5	3	5	5	6	4	4	5	3	4	2	4	4	3	7	5	4		
7	5	7	6	6	5	6	6	6	6	5	1	6	2	7	5	6	7	4	5	4	7	4	4	2	4	4	4	7	4	5		
8	4	7	6	5	7	7	6	7	7	5	3	7	3	4	2	5	4	4	7	6	5	6	7	7	4	4	4	7	6	4		
9	7	4	6	3	4	5	6	6	4	6	3	7	3	4	6	5	4	4	7	4	4	5	6	6	2	4	4	5	7	4		
10	5	6	6	4	4	4	2	2	3	2	2	4	3	5	3	4	5	5	6	3	3	4	7	1	5	3	2	4	4	6		
11	3	6	7	5	6	7	6	5	5	6	5	5	6	6	2	4	4	7	7	6	6	4	7	6	5	4	4	7	5	4		
12	6	7	7	4	7	7	5	7	7	6	7	4	6	6	6	4	7	5	7	6	6	2	4	7	6	6	6	7	4	6		
13	3	7	7	2	7	7	7	5	7	7	5	6	6	7	4	4	7	5	7	7	4	6	6	4	7	4	3	7	3	7		
14	6	4	5	3	4	4	6	6	4	3	5	5	2	4	3	5	7	5	7	6	6	5	7	6	4	4	4	5	7	6		
15	7	7	7	3	6	7	5	7	7	5	6	5	6	6	4	5	5	2	2	7	5	7	5	7	5	4	4	5	6	6		
16	5	4	4	1	1	4	5	2	4	6	1	3	2	5	3	4	4	4	4	4	2	1	2	4	1	1	3	6	7	4	1	
17	2	7	7	6	6	7	3	6	5	3	1	6	3	7	5	5	5	5	7	7	5	7	6	5	7	4	4	7	7	6		
18	2	7	7	4	5	7	3	3	7	7	1	7	7	7	2	4	7	6	7	7	6	7	6	7	7	7	2	7	7	5	6	
19	6	1	1	3	2	1	3	1	1	1	1	2	3	2	1	4	1	1	6	1	1	5	4	1	1	1	2	4	5	2	6	
20	6	6	3	2	6	7	4	7	7	6	5	4	5	6	5	5	5	4	7	5	5	7	7	5	4	4	4	7	7	6	6	
21	5	3	3	3	5	4	7	2	4	7	5	4	4	4	1	5	5	2	7	7	6	5	5	6	4	3	4	7	5	5	5	
22	5	1	2	1	2	2	1	3	2	2	1	2	2	2	2	4	4	5	2	5	4	3	7	2	1	4	4	7	5	4	5	
23	5	7	6	3	6	7	5	5	7	4	7	4	2	5	5	5	5	2	7	5	6	4	4	3	4	3	5	7	4	6	6	
24	3	7	7	4	5	7	1	4	5	2	3	6	4	4	4	4	5	5	5	6	7	2	4	6	4	4	3	7	3	5	5	
25	3	7	7	4	7	7	2	5	7	6	2	5	5	5	6	4	7	2	7	5	7	3	7	6	6	6	7	3	7	4	6	
26	6	4	5	3	4	3	4	2	5	2	2	2	4	4	6	4	4	4	7	7	4	7	4	5	4	4	4	6	4	4	5	
27	6	4	6	4	4	7	4	4	4	4	3	1	4	5	6	4	4	4	4	7	4	6	3	3	3	6	6	4	7	7	4	
28	5	1	3	4	5	2	4	1	1	6	1	5	3	3	4	4	6	2	4	4	1	3	4	4	1	1	1	5	5	7	7	4
Σ Ind. ext.	42	27	33	24	31	29	33	25	34	29	24	30	24	33	16	37	39	34	50	37	38	33	45	30	23	30	46	48	36	38	36	
μ Ind. ext.	5,25	3,28	4,13	2,63	3,88	3,63	4,13	3,13	3,88	3,63	3	3,75	3	4,13	2,25	4,63	4,88	4,25	6,25	4,63	4,75	4,13	5,63	3,75	2,88	3,75	5,63	6	4,5	4,5	4,5	
Σ Ind. Int.	45	55	48	26	50	54	40	48	55	39	42	37	34	40	40	34	44	36	55	41	41	38	46	32	46	37	55	41	50	50		
μ Ind. Int.	5,63	6,88	6	3,25	6,25	6,75	5,0	6,0	6,88	4,88	5,25	4,63	4,25	5	5	4,25	5,5	4,5	6,88	5,13	5,13	4,75	5,75	4,25	4	5,75	4,63	7	5,13	6,25		
Σ amot.	23	5	6	15	12	8	15	4	4	14	4	15	14	12	9	17	16	5	21	5	7	15	19	8	4	6	20	19	10	12		
μ amot.	5,75	1,25	1,5	3,75	3	2	3,75	1	1	3,5	1	3,75	3,5	3,5	3	4,25	4,0	1,25	5,25	1,25	1,75	3,75	4,75	2	1	1,5	5	4,75	2,5	3		